

RAPPORT DE MISSION

Flore et Insectes du Littoral de
l'Archipel des Saintes

(FILAS)

RAPPORT DE MISSION

Flore et Insectes du Littoral De l'Archipel des Saintes **FILAS**

Document réalisé par l'Association Bivouac Naturaliste

Financeurs : Ces travaux scientifiques s'inscrivent dans le cadre de l'inventaire du patrimoine naturel (inpn.mnhn.fr). Ils ont bénéficié en 2022 d'un soutien de PatriNat (OFB- CNRS- MNHN).

Rédaction : Andreis Darlionei, Armand Alice, Dubreuil Thomas, Ferlay Benjamin, Servientis Nils, Delolme Jérémy

Crédits photos : Andreis Darlionei, Armand Alice, Dubreuil Thomas, Ferlay Benjamin, Servientis Nils, Delolme Jérémy, Gabriel Naudet

Référence : Bivouac Naturaliste, 2022. Rapport de mission : FILAS, Flore et Insectes du Littoral de l'Archipel des Saintes. Rapport technique non publié, Association Bivouac Naturaliste. 93 p.

SOMMAIRE

1	REMERCIEMENTS	8
2	INTRODUCTION	10
3	ZONE D'ÉTUDE	12
3.1	L'ILET A CABRIT	12
3.2	LE GRAND ILET	15
3.3	LA COCHE ET LES AUGUSTINS	16
4	FLORE	18
4.1	MATERIEL ET METHODES	18
4.1.1	BIBLIOGRAPHIE	18
4.1.2	CARTOGRAPHIE ET SELECTION DES SITES	18
4.1.3	CAMPAGNE DE TERRAIN	18
4.2	RESULTATS	20
4.2.1	SYNTHESE GENERALE	20
4.2.2	SYNTHESE PAR ILET	23
4.3	BRYOFLORE	32
5	ENTOMOFAUNE	34
5.1	MATERIELS ET METHODES	34
5.1.1	METHODES DE COLLECTE (ENTOMOFAUNE, ARACHNOFAUNE ET AUTRES GROUPES)	34
5.1.2	TRI ET IDENTIFICATION	39
5.1.3	LIMITES	39
5.2	RESULTATS	40
5.2.1	DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES	40
5.2.2	SYNTHESE GENERALE DES ESPECES RECENSEES SUR L'AIRES D'ETUDE	40
6	AVIFAUNE	43

6.1	MATERIELS ET METHODES	43
6.2	RESULTATS	43
7	CONCLUSION	55
8	PERSPECTIVES	57
9	BIBLIOGRAPHIE	61
10	ANNEXES	65
10.1	DEMANDE DE DEROGATION CONCERNANT LES ACCES DANS LES ESPACES PROTEGES	65
10.2	Liste totale de la flore inventoriée sur les différents îlets	67
10.3	Liste des espèces d'oiseaux observés durant les campagnes de prospection	80
10.4	Liste des arthropodes collectés durant les campagnes de prospection	81
10.5	Autorisation de bivouac et prélèvement entomofaune	89

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Point de vue de la batterie de Pointe à Cabrit sur l'îlet à Cabrit	13
Figure 2 : Situation géographique des zones d'étude.....	14
Figure 3 : Saline sur la Grand îlet	15
Figure 4 : La Coche sur la gauche et les Augustins sur la droite.....	16
Figure 5 : Photographie et prélèvement d'une espèce non identifiable sur le terrain	19
Figure 6 : Étage supralittoral rocheux à <i>Melocactus intortus</i>	23
Figure 7 : Forêt semi-xérophile à <i>Hippomane mancinella</i> , <i>Lonchocarpus punctatus</i> et <i>Tabebuia pallida</i>	23
Figure 8 : <i>Melocactus intortus</i> , espèce patrimoniale	24
Figure 9 : <i>Cryptostegia madagascariensis</i> , EEE	24
Figure 10 : Forêt semi-xérophile rocailleuse à <i>Malpighia linearis</i> et <i>Hippomane mancinella</i>	26
Figure 11 : Forêt semi-xérophile à <i>Tabebuia heterophylla</i> et <i>Tabebuia pallida</i>	26
Figure 12 : <i>Pityrogramma chrysophylla</i> et <i>Spermacoce dussii</i> en mélange	27
Figure 13 : <i>Opuntia triacantha</i>	27
Figure 14 : Chaos de blocs à <i>Hippomane mancinella</i> et <i>Bontia daphnoides</i>	29
Figure 15 : Formations arbustives anémomorphes à <i>Tabebuia</i>	29
Figure 16 : <i>Calymperes palisotii</i> (A), <i>Lejeunea laetevirens</i> (B), <i>Frullanoides corticalis</i> (C) et <i>Fissidens serratus</i> var. <i>serratus</i> (D).....	32
Figure 17 : Mise en place des bols colorés	35
Figure 18 : Piège Barber	35
Figure 19 : Prospection active au filet à papillons	35
Figure 20 : Photographie d'Huitrier d'Amérique au repos à Grand îlet	46
Figure 21 : Photographie du couple d'Huitrier d'Amérique en vol.....	46
Figure 22 : Milieu dans lequel ont été observé le couple d'Huitrier d'Amérique (<i>Haematopus palliatus</i>)	47
Figure 23 : Phaéton à bec jaune (<i>Phaeton lepturus</i>) défendant son territoire sur l'anse à chaux de l'îlet Cabrit ..	48
Figure 24 : Phaéton à bec jaune (<i>Phaeton lepturus</i>) proche de falaises maritimes sur Grand llet.....	48
Figure 25 : Frégate superbe en vol stationnaire sur le site de Grand llet.....	49
Figure 26 : llet abritant un dortoir de Frégate superbe.	49
Figure 27 : Falaise sur un éperon rocheux servant de reposoir pour les Frégates superbe.....	49
Figure 28 : Fou à pieds rouges (white-tailed brown morph) en vol à Grand llet	50
Figure 29 : Fou à pieds rouges (brown morph) en vol vers les Augustins.....	50
Figure 30 : Noddi brun.....	51
Figure 31 : Sterne fuligineuse en vol sur site.....	51
Figure 32 : Site de nidification des Sternes fuligineuse sur les Augustins	51
Figure 33 : Panorama du site de nidification des Fou à pieds rouges, Noddi brun et Sterne bridée © Gabriel NAUDET.....	53

Figure 34 : Melocactus intortus détruit par les cabrits	57
Figure 35 : Pilosocereus royenii impacté par les cabrits	57
Figure 36 : Divagation de cabrits sur l'îlet à Cabrit, avec un sol complètement nu.....	58
Figure 37 : Poules et coq en divagation	58
Figure 38 : Coupe de bois sur une plage.....	59
Figure 39 : Tronc coupé de Bontia daphnoides.....	59

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des taxons patrimoniaux retenus et observés pendant l'étude	21
Tableau 2 : Synthèse des inventaires flores globaux et en fonction des différents îlets.....	22
Tableau 3 : Liste de la flore patrimoniale de l'îlet à Cabrit.....	24
Tableau 4 : Liste de la flore patrimoniale de Grand Îlet.....	27
Tableau 5 : Liste de la flore patrimoniale de La Coche	30
Tableau 6 : Liste des bryophytes observés sur Grand Ilet	32
Tableau 7 : Nombre de spécimens collectés par Classe et Ordre.....	40
Tableau 8 : Récapitulatif des espèces d'oiseaux marins nicheurs sur Grand Ilet.....	43
Tableau 9 : Nombre d'oiseaux marins nicheurs sur les Augustins	43

TABLE DES CARTES

Carte 1 : Répartition de la flore patrimoniale sur l'îlet à Cabrit	25
Carte 2 : Répartition de la flore patrimoniale sur Grand Ilet	28
Carte 3 : Répartition des espèces patrimoniales sur La Coche.....	31
Carte 4 : Répartition des points de prélèvements entomologiques sur Grand Îlet.....	36
Carte 5 : Répartition des points de prélèvements entomologiques sur Îlet à Cabrit	37
Carte 6 : Points de prélèvements entomologiques sur La Coche.....	38
Carte 9 : Points d'observation de l'avifaune marines nicheuses.....	45

1. REMERCIEMENTS

1 REMERCIEMENTS

Un grand merci aux membres de PatriNat, de l'OFB, du MNHN et du SINP impliqués dans la sélection des projets pour la Connaissance Naturaliste, merci pour votre confiance et d'avoir permis à une jeune association de réaliser une telle mission. Nous espérons renouveler l'expérience rapidement.

Merci au Conservatoire du Littoral (Didier Lambert), à la mairie de Terre-de-Haut (Hilaire Brudey et Philippe de Proft) et à l'ONF Guadeloupe pour les autorisations qui nous ont permis de mener à bien ce projet.

Un très grand merci à Eric Verbois pour avoir consacré du temps dans ce projet et pour la navette jusqu'à Grand Îlet.

Nous tenons aussi à remercier les différents spécialistes contactés qui ont acceptés de réaliser les identifications pour les groupes taxonomiques complexes. Merci pour leur patience et leur engagement. Ainsi, nous remercions Marc Pollet (Diptera : Dolichopodidae), Carlos Lamas (Diptera : Bombyliidae), Eddy Dumbardon-Martial (Diptera, autres familles), Julien Touroult (Coleoptera), Thibault Ramage (Hymenoptera), Mathieu Coulis (Myriapoda) et Eric Ythier (Scorpiones). Merci également à Michael Dierkens pour l'appui dans l'identification des Araneae.

Un grand merci à nos adhérents qui se sont investis dans ce projet.

Enfin merci à nos familles, à nos amis, à nos colocataires, qui nous ont tous soutenus financièrement et moralement, que ce soit avant la mission de terrain mais surtout dans la phase d'identification et de rédaction. Merci pour votre patience !

2. INTRODUCTION

2 INTRODUCTION

La région des Caraïbes est considérée comme un des hotspots de biodiversité parmi les 35 à l'échelle mondiale (Mittermeier *et al.*, 2011 ; Bentz *et al.*, 2011) puisqu'elle abrite également de nombreuses espèces endémiques. En ce sens, la région formée par les îles des Caraïbes est prioritaire d'un point de vue de la conservation de la biodiversité (Myers *et al.*, 2000 ; Maunders *et al.*, 2008) et nous nous devons de la protéger. L'archipel de la Guadeloupe, situé au cœur des Petites-Antilles, abrite également une biodiversité et une richesse exceptionnelles. Néanmoins, certaines zones isolées de l'archipel restent sous-inventoriées comme les îlots satellites qui ont motivé notre projet.

Chaque année et depuis quatre ans, PatriNat, service commun de l'OFB, du CNRS et du MNHN, lance des appels à projets visant à combler les lacunes de connaissances naturalistes en France et dans les régions ultramarines. En 2022, les projets concernant les milieux littoraux et les diptères faisaient l'objet d'une attention particulière. Dans ce cadre, l'association Bivouac Naturaliste a été retenue pour dresser un inventaire le plus exhaustif possible de la flore et de l'entomofaune des îlots les plus isolés de l'archipel des Saintes, en Guadeloupe. Plusieurs jours de terrain ont été nécessaires pour inventorier le Grand Îlet, La Coche, les Augustins et l'îlet à Cabrit. En plus de la flore et de l'entomofaune, des observations ont été effectuées sur d'autres groupes taxonomiques comme les reptiles ou les oiseaux.

Ce présent rapport et compte-rendu de mission est à destination première de l'UMS PatriNat. Il expose les méthodes d'inventaires développées pendant notre campagne de terrain et les résultats que nous avons obtenus. Par ailleurs, notre ambition est qu'il soit utilisé à des fins conservatoires, que les gestionnaires d'espaces naturels puissent s'en inspirer afin de mettre en place des actions de protection et de conservation des espaces naturels et de la biodiversité des îlots de l'archipel des Saintes.

3. ZONE D'ÉTUDE

3 ZONE D'ÉTUDE

L'archipel des Saintes est situé à 12 kilomètres du sud de la Basse-Terre, en Guadeloupe, et est composé de deux îles principales habitées. La première se nomme Terre-de-Haut, à l'est, et appartient à la commune du même nom. Cette commune englobe également des îlets inhabités dont l'îlet à Cabrit et le Grand îlet. La seconde île principale (à l'ouest) appartient à la commune de Terre-de-Bas, regroupant aussi les îlets La Coche et Les Augustins. Ces deux communes représentent l'un des premiers sites touristiques de la Guadeloupe, prisées pour ses plages et ses fonds marins, la baie des Saintes étant considérée comme l'une des plus belles baies du monde.

Cet archipel possède une biodiversité exceptionnelle, abritant notamment plusieurs espèces endémiques dont certains reptiles comme la couleuvre des Saintes (*Alsophis sanctonum*), des sites de nidification d'oiseaux marins, dont le seul site de nidification du Fou à pieds rouges (*Sula sula*) des Antilles françaises, et enfin une flore remarquable avec des espèces emblématiques comme le cactus tête à l'anglais (*Melocactus intortus*).

3.1 L'îlet à Cabrit

L'îlet à Cabrit (15°52'31"N, 61°35'42"O), est un îlet de 38 ha ayant un point culminant à 85 m et qui se trouve à l'entrée de la baie des Saintes, à 1,2 km au nord-ouest de Terre-de-Haut. Cet îlet est composé de 3,8 km de littoral, avec plusieurs plages de sable ou de galets. Il est aujourd'hui inhabité et protégé depuis son acquisition en 2007 par le Conservatoire du Littoral (CDL). Il reste néanmoins fréquenté par les touristes et les locaux, surtout sur sa partie sud qui comporte une zone de mouillage abritée et une plage avec des caribets.

L'île possède une histoire riche notamment avec la présence de vestiges témoignant de traces d'occupation amérindienne, les ruines du fort Joséphine datant de 1777, et des vestiges de batteries de défense du XVIII^{ème} siècle. En effet, l'îlet a été un pénitencier de 1851 à 1902 et a fait l'objet d'un projet d'hôtellerie (construction de bungalows) inachevé. La nature a aujourd'hui repris ses droits malgré la présence de nombreuses ruines, et cela grâce à la mise en place de plusieurs statuts de protection de l'île. En effet, l'îlet est en zone ND (espace naturel à préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent). Il est également protégé par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).

Le CDL a acquis le terrain (intervention foncière) sur lequel il exerce ses responsabilités de propriétaire en partenariat avec la commune de Terre-de-Haut à qui est confiée par convention la gestion courante de l'île.

L'accès à cet îlet est le plus simple, car relativement fréquenté. L'équipe a été déposée en zodiac, avec l'équipement nécessaire à la mise en place des différents protocoles et à l'installation d'un campement. Les prospections sur l'îlet Cabrit ont été réalisées le 4 et 5 juin 2022.

Figure 1 : Point de vue de la batterie de Pointe à Cabrit sur l'îlet à Cabrit.

Situation géographique des zones d'étude

3.2 Le Grand îlet

Le Grand îlet (15°50'15"N, 61°35'27" O), est un îlet de 48 ha ayant un point culminant à 165 m, et est situé à 1,2 km au sud de l'île Terre-de-Haut. L'îlet abrite plusieurs plages de galets, sans plages de sables contrairement à l'îlet à Cabrit, mais possède des falaises où on retrouve des colonies d'oiseaux marins importantes. Une saline d'environ 3 ha s'y trouve dans sa partie la plus à l'est, bordée par une mangrove, milieu très rare et peu représenté sur l'archipel des Saintes. Le CDL a acquis ce terrain en 1994 et sa gestion est partagée entre la commune de Terre-de-Haut et l'Office National des Forêts (ONF).

L'îlet a été moins fréquenté que l'îlet à Cabrit avec quelques vestiges d'une occupation récente (XX^{ème} siècle) dans la pente ouest du morne le plus bas (maison et réservoir). Contrairement à l'îlet à Cabrit, son accès est plus compliqué et strictement réglementé, ce qui en fait un îlet relativement sauvage. C'est également un site protégé par un APPB, désigné « espace littoral remarquable » et site inscrit. Il est aussi une « Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique » (ZNIEFF) type 1 sur l'ensemble de sa surface.

L'accès à l'îlet s'est fait en zodiac sur la partie ouest. C'est également à cet emplacement, grâce à une demande de dérogation effectuée préalablement (Annexe 1), que l'équipe a dressé un campement pour plusieurs jours. Les prospections sur le Grand îlet ont été réalisées du 26 au 29 mai 2022.

Figure 3 : Saline sur la Grand îlet.

3.3 La Coche et les Augustins

La Coche et les Augustins sont deux îlets inhabités de l'archipel (15°50'14"N, 61°36'35.6" O) ayant une surface totale de 9 ha et un point culminant à 44 m. Tous deux sont administrativement rattachés à la commune de Terre-de-Bas. Avec la présence de plages de galets et de falaises ces îlets abritent une faune exceptionnelle, particulièrement concernant les oiseaux marins, comme une importante colonie de sternes fuligineuses (*Sterna fuscata*). Des anciens bâtis sont absents, néanmoins la présence de cabris sur l'îlet la Coche met en évidence les activités humaines passées ou présentes. Aussi, ce site est une ZNIEFF de type 1 dont le gestionnaire est l'Office National des Forêts (ONF). Malgré des enjeux de conservation fort, ces îlets ne bénéficient d'aucun statut de protection.

Nous avons accédé à ces deux îlets en canoë après une traversée depuis Grand Îlet car nous étions en autonomie et sans bateau à disposition autre que pour les navettes depuis Terre-de-Haut. Nous n'avons pu débarquer sur les Augustins. Nous n'avons donc pas eu l'opportunité de nous y déplacer, mais des inventaires ont été fait par le moyen de jumelles et d'une longue-vue (pour la botanique et l'avifaune). Les résultats ne présentent donc pas une image représentative de l'île, et sont donc à prendre à titre indicatif. Les prospections sur l'îlet la Coche et les Augustins ont été réalisé le 28 mai 2022.

Figure 4 : La Coche sur la gauche et les Augustins sur la droite.

4. FLORE

4 FLORE

4.1 MATERIEL ET METHODES

4.1.1 Bibliographie

Dans un premier temps, nous avons effectué une recherche bibliographique afin de réunir tous les travaux établissant des listes d'espèces. Malheureusement, très peu de données géoréférencées sont disponibles, avec comme principales sources de données, les inventaires ZNIEFF pour le Grand Ilet, la Coche et les Augustins. Malgré ces inventaires, le bilan des connaissances concernant la flore est très faible, avec seulement 16 espèces recensées dans la ZNIEFF de Grand Ilet et aucune espèce pour la ZNIEFF de la Coche et les Augustins. Quelques espèces sont également précisées comme étant présentes sur ces îlets dans la flore de Fournet (Fournet, 2002).

4.1.2 Cartographie et sélection des sites

Un premier repérage cartographique a été effectué grâce à l'IGN et aux photographies aériennes. Cette étape a permis de cibler différents types de végétations afin de pouvoir sonder chacune d'elles. En effet, l'objectif de l'étude était de prospecter le plus grand nombre de compartiments écologiques sur les différents îlets afin d'avoir le meilleur aperçu possible de la biodiversité végétale et d'établir une liste officielle de la flore des îlets des Saintes.

4.1.3 Campagne de terrain

L'équipe est composée de 5 botanistes domiciliés dans les Antilles françaises (Martinique et Guadeloupe). Dans un souci d'efficacité, une tâche est attribuée à chacun des botanistes (prise de point GPS, prise de notes, photographies, récoltes si nécessaire, etc).

Les relevés ont été réalisés par stations, sur des surfaces relativement restreintes, correspondant à une réalité géographique de terrain (littoral, versant de pente, crête, zones rocheuses, prairies xérophiiles, etc.). Au sein de chacune des stations, la méthode d'inventaire consistait à évoluer dans l'espace de manière aléatoire, en recouvrant une surface maximale dans cette même station tout en portant une attention particulière pour les micro-habitats. En parallèle, des traces GPS ont été enregistrées pour chacune des prospections effectuées.

Les données étaient directement saisies dans CardObs, selon la méthodologie de saisie en vigueur (Guide d'utilisation de CardObs – v3.0).

Des photographies ont été prises pour un maximum d'espèces afin de compléter les bases de données photographiques existantes et justifier la présence d'espèces stériles. Les espèces non identifiables sur le terrain

ont été systématiquement prélevées (un seul échantillon), permettant de les identifier *a posteriori*. Pour les espèces patrimoniales, des micro-inventaires plus précis ont été réalisés. Ces micro-inventaires ont permis de récolter des données comme la géolocalisation précise, l'effectif estimé de la population, la surface occupée, la phénologie, l'habitat et d'éventuelles menaces.

Figure 5 : Photographie et prélèvement d'une espèce non identifiable sur le terrain.

4.2 RESULTATS

4.2.1 Synthèse générale

C'est au total 156 espèces qui ont été inventoriées sur l'intégralité des îlets (Tableau 2), dont 24 espèces patrimoniales (Tableau 1), avec 4 espèces « en danger critique d'extinction » (CR), 4 espèces « vulnérables » (VU), 6 espèces « quasi-menacées » (NT) et 7 espèces dont les données sont insuffisantes pour attribuer un statut de conservation (DD). Parmi elles, 2 espèces bénéficient d'une protection régionale. Aussi, une espèce hybride entre *Malpighia martinicensis* et *Malpighia linearis*, connu mais non encore décrite, a été observée et considérée comme patrimoniale. Aucune espèce végétale n'est endémique de l'archipel des Saintes mais une endémique de Guadeloupe s'y trouve : *Spermacoce dussii*.

Les îlets inventoriés présentent relativement peu d'espèces exotiques contrairement à l'îlet à Cabrit, le plus fréquenté et le plus envahi par une grande population de cabris "sauvages".

Enfin, ces inventaires ont permis de relever 2 nouvelles espèces pour la Guadeloupe : *Cyperus mutisii* (Kunth) Griseb., une petite *Cyperaceae* indigène, et *Paspalum caespitosum* Flügge, une *Poaceae* indigène des Grandes Antilles, probablement introduite de manière involontaire.

Tableau 1 : Liste des taxons patrimoniaux retenus et observés pendant l'étude

Espèce	CD_NO M	Famille	Liste Rouge Guadeloupe	Protection régionale
<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral, 1971	628987	Cyperaceae	DD	
<i>Argemone mexicana</i> L., 1753	83705	Papaveraceae	NT	
<i>Bastardia viscosa</i> (L.) Kunth, 1822	629144	Malvaceae	DD	
<i>Cheilanthes microphylla</i> (Sw.) Sw., 1806	716120	Pteridaceae	CR	
<i>Chloris sagraeana</i> A.Rich., 1850	629326	Poaceae	DD	
<i>Epidendrum ciliare</i> L., 1759	629628	Orchidaceae	VU	PR
<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth, 1822	629845	Malpighiaceae	DD	
<i>Ibatia maritima</i> (Jacq.) Decne., 1844	637998	Apocynaceae	CR	
<i>Iresine angustifolia</i> Euphrasén, 1795	629926	Amaranthacea e	VU	
<i>Malpighia linearis</i> Jacq., 1760	630084	Malpighiaceae	NT	
<i>Malpighia linearis x martinicensis</i>		Malpighiaceae		
<i>Malpighia martinicensis</i> Jacq., 1760	630085	Malpighiaceae	CR	
<i>Melocactus intortus</i> (Mill.) Urb., 1919	447021	Cactaceae	CR	PR
<i>Morisonia americana</i> L., 1753	630183	Capparaceae	NT	
<i>Ocimum gratissimum</i> L., 1753	445717	Lamiaceae	NT	
<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw., 1819	610571	Cactaceae	VU	
<i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet, 1826	630272	Cactaceae	NT	
<i>Pilosocereus royenii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957	630421	Cactaceae	VU	
<i>Sida glabra</i> Mill., 1768	630664	Malvaceae	DD	
<i>Sida jamaicensis</i> L., 1759	630666	Malvaceae	DD	
<i>Volkameria aculeata</i> L., 1753	637313	Lamiaceae	NT	

Légende : PN = Protection Nationale ; PR = Protection Régionale ; Liste Rouge Guadeloupe (« CR » : en Danger Critique d'extinction ; « EN » : en Danger ; « VU » : Vulnérable ; « NT » : presque Menacé ; « LC » : taxon non menacé ; « DD » : manque de données ; « NE » : non évalué).

Tableau 2 : Synthèse des inventaires flores globaux et en fonction des différents îlets

	Taxon	Patrimoniales								Indigènes		Exotiques			
		Total	CR	EN	VU	NT	DD	PR	Total			EEE			
Total	156	23 15 %	4	0	4	6	7	2	131 84 %	25 16 %	4 3 %				
Grand Îlet	111	17 15 %	4	0	4	4	4	2	99 89 %	12 11 %	1 1 %				
Îlet à Cabrit	84	15 18 %	3	0	2	6	3	1	68 81 %	16 19 %	4 5 %				
La Coche	25	3 12 %	0	0	0	3	0	0	24 96 %	1 4 %	0 0 %				
Les Augustins	4	0 0 %	0	0	0	0	0	0	4 100 %	0 0 %	0 0 %				

Légende : PN = Protection Nationale ; PR = Protection Régionale ; Liste Rouge Guadeloupe (« CR » : en Danger Critique d'extinction ; « EN » : en Danger ; « VU » : Vulnérable ; « NT » : presque Menacé ; « LC » : taxon non menacé ; « DD » : manque de données ; « NE » : non évalué).

4.2.2 Synthèse par îlet

4.2.2.1 Ilet à Cabrit

4.2.2.1.1 Description des habitats naturels

Cet îlet est principalement composé de fourrés et de forêts xérophiiles, principalement composées d'*Hippomane mancinella* accompagné d'autres espèces caractéristiques telles que *Lonchocarpus punctatus* et *Tabebuia pallida*. On retrouve des espèces habituées aux milieux xériques dans certains fourrés épineux avec *Acanthocereus tetragonus*, *Opuntia dillenii*, *Opuntia triacantha* ou encore *Pilosocereus royenii*. Le littoral est principalement rocheux, avec des espèces typiques de l'étage supralittoral rocheux comme *Melocactus intortus*, *Sesuvium portulacastrum* ou encore *Lithophila muscoides*. On retrouve aussi des zones plutôt sableuses à *Hippomane mancinella* et *Bontia daphnoides*. Les activités ont fait naître des microhabitats spécifiques comme certains murs en pierre, dernier refuge de *Cheilanthes microphylla* sur cet îlet.

Figure 6 : Étage supralittoral rocheux à *Melocactus intortus*

Figure 7 : Forêt semi-xérophile à *Hippomane mancinella*, *Lonchocarpus punctatus* et *Tabebuia pallida*

4.2.2.1.2 Synthèse générale

La prospection de cet îlet nous a permis de contacter 84 taxons. Parmi eux, 15 sont patrimoniaux (18 % de la flore de l'îlet), avec notamment des espèces en danger critique d'extinction, vulnérables, quasi-menacées et même protégée pour l'une d'elles. Parmi les espèces patrimoniales, on peut citer par exemple *Melocactus intortus*, en danger critique d'extinction et protégé, *Opuntia triacantha*, quasi-menacée à l'échelle mondiale et à l'échelle de la Guadeloupe ou encore *Chloris sagraeana*, une rare *Poaceae* dont les données sont insuffisantes pour lui attribuer un statut de conservation.

En revanche, c'est également l'îlet avec le ratio le plus importante d'espèces exotiques végétales, et le plus grand nombre d'espèces exotiques envahissantes. Parmi les plus problématiques, on retrouve *Cryptostegia madagascariensis*, *Terminalia catappa*, *Erigeron bellioides* et *Nephrolepis brownii*.

Figure 8 : Melocactus intortus, espèce patrimoniale

Figure 9 : Cryptostegia madagascariensis, EEE

Tableau 3 : Liste de la flore patrimoniale de l'îlet à Cabrit

CD_NOM	Espèce	Famille	LR Monde	LR Guad	Protection
83705	<i>Argemone mexicana</i> L., 1753	Papaveraceae		NT	
629144	<i>Bastardia viscosa</i> (L.) Kunth, 1822	Malvaceae		DD	
716120	<i>Cheilanthes microphylla</i> (Sw.) Sw., 1806	Pteridaceae		CR	
629326	<i>Chloris sagraeana</i> A.Rich., 1850	Poaceae		DD	
629845	<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth, 1822	Malpighiaceae		DD	
630084	<i>Malpighia linearis</i> Jacq., 1760	Malpighiaceae		NT	
	<i>Malpighia linearis x martinicensis</i>	Malpighiaceae			
630085	<i>Malpighia martinicensis</i> Jacq., 1760	Malpighiaceae		CR	
447021	<i>Melocactus intortus</i> (Mill.) Urb., 1919	Cactaceae	LC	CR	PR
630183	<i>Morisonia americana</i> L., 1753	Capparaceae		NT	
445717	<i>Ocimum gratissimum</i> L., 1753	Lamiaceae		NT	
610571	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw., 1819	Cactaceae		VU	
630272	<i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet, 1826	Cactaceae	NT	NT	
630421	<i>Pilosocereus royerii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957	Cactaceae	LC	VU	
637313	<i>Volkameria aculeata</i> L., 1753	Lamiaceae	LC	NT	

Légende : PN = Protection Nationale ; PR = Protection Régionale ; Liste Rouge Guadeloupe (« CR » : en Danger Critique d'extinction ; « EN » : en Danger ; « VU » : Vulnérable ; « NT » : presque Menacé ; « LC » : taxon non menacé ; « DD » : manque de données ; « NE » : non évalué).

- 2 : *Argemone mexicana*
- 3 : *Bastardia viscosa*
- 4 : *Cheilanthes microphylla*
- 5 : *Chloris sagraeana*
- 7 : *Heteropterys purpurea*
- 10 : *Malpighia linearis*
- 11 : *Malpighia linearis x martinicensis*
- 12 : *Malpighia martinicensis*
- 13 : *Melocactus intortus*
- 14 : *Morisonia americana*
- 15 : *Ocimum gratissimum*
- 16 : *Opuntia dillenii*
- 17 : *Opuntia triacantha*
- 18 : *Pilosocereus royenii*
- 21 : *Volkameria aculeata*

Légende

Satuts

- Espèce protégée avec son habitat
- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données Insuffisantes)
- Flore

4.2.2.2 Grand îlet

4.2.2.2.1 Description des habitats naturels

Cet îlet possède une grande diversité d'habitats, tous dans un relativement bon état de conservation. La formation la plus commune est la forêt xérophile à *Tabebuia heterophylla*, *Tabebuia pallida* et *Hippomane mancinella*. Sur les versants au vent de l'est, on retrouve d'importantes pelouses xérophiles rocailleuses à *Dichanthium spp.* Les forêts et fourrés de la partie ouest de l'îlet sont relativement diversifiés, avec la présence notable de *Morisonia americana*, *Pectis linifolia* et de cactées comme *Pilosocereus royenii*, *Opuntia triacantha*. Ils sont aussi parsemés de buissons et arbrisseaux caractéristiques des zones sèches comme *Croton flavens*, *Eumachia microdon* ou *Malpighia linearis*. Certains secteurs rocheux, sur les hauteurs de l'îlet, présentent des espèces rupicoles typiques comme *Epidendrum ciliare*, *Pitcairnia angustifolia* et *Myriopteris microphylla* (= *Cheilanthes microphylla*). Pour ce qui est du littoral, on n'y trouve que des plages de galets entourées d'un cordon forestier à *Hippomane mancinella* et quelques espèces de *Cyperaceae* et de *Poaceae* inféodées aux arrière-plages. On retrouve en revanche une végétation singulière sur des éboulis rocheux supralittoraux sur les flancs est de l'îlet, avec notamment *Spermacoce dussii*, *Pityrogramma chrysophylla* et *Chloris barbata*. Enfin, une des particularités réside dans cet étang d'eau saumâtre, en arrière-plage et dont la salinité est proche de celle de l'océan. On retrouve autour de cet étang une fine frange de mangrove à *Laguncularia racemosa*, *Rhizophora mangle* et *Sesuvium portulacastrum*.

Figure 10 : Forêt semi-xérophile rocailleuse à *Malpighia linearis* et *Hippomane mancinella*

Figure 11 : Forêt semi-xérophile à *Tabebuia heterophylla* et *Tabebuia pallida*

4.2.2.2.2 Synthèse générale

Les prospections de cet îlet nous ont permis de contacter 111 taxons. Parmi eux, 17 sont des espèces patrimoniales (15 % de la flore de l'îlet), avec notamment des espèces en danger critique d'extinction, vulnérables, quasi-menacées, ainsi que deux espèces protégées au niveau régionale. Parmi les espèces patrimoniales, on peut

citer par exemple *Ibatia maritima*, une liane en danger critique d'extinction et une très belle station de *Myriopteris microphylla*, en danger critique d'extinction et protégée. Seulement 12 espèces exotiques ont été inventoriées, dont une seule considérée comme envahissante. A noter néanmoins l'abondance certaine des deux espèces de *Dichanthium* dans les prairies sèches.

Figure 12 : *Pityrogramma chrysophylla* et *Spermacoe dussii* en mélange

Figure 13 : *Opuntia triacantha*

Tableau 4 : Liste de la flore patrimoniale de Grand Îlet

CD_NO M	Espèce	Famille	LR Monde	LR Guad	Protectio n
628987	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral, 1971	Cyperaceae	LC	DD	
716120	<i>Cheilanthes microphylla</i> (Sw.) Sw., 1806	Pteridaceae		CR	
629628	<i>Epidendrum ciliare</i> L., 1759	Orchidaceae		VU	PR
629845	<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth, 1822	Malpighiaceae		DD	
637998	<i>Ibatia maritima</i> (Jacq.) Decne., 1844	Apocynaceae		CR	
629926	<i>Iresine angustifolia</i> Euphrasén, 1795	Amaranthaceae		VU	
630084	<i>Malpighia linearis</i> Jacq., 1760	Malpighiaceae		NT	
	<i>Malpighia linearis</i> x <i>martinicensis</i>	Malpighiaceae			
630085	<i>Malpighia martinicensis</i> Jacq., 1760	Malpighiaceae		CR	
447021	<i>Melocactus intortus</i> (Mill.) Urb., 1919	Cactaceae	LC	CR	PR
630183	<i>Morisonia americana</i> L., 1753	Capparaceae		NT	
610571	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw., 1819	Cactaceae		VU	
630272	<i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet, 1826	Cactaceae	NT	NT	
630421	<i>Pilosocereus royenii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957	Cactaceae	LC	VU	
630664	<i>Sida glabra</i> Mill., 1768	Malvaceae		DD	
630666	<i>Sida jamaicensis</i> L., 1759	Malvaceae		DD	
637313	<i>Volkameria aculeata</i> L., 1753	Lamiaceae	LC	NT	

Légende : PN = Protection Nationale ; PR = Protection Régionale ; Liste Rouge Guadeloupe (« CR » : en Danger Critique d'extinction ; « EN » : en Danger ; « VU » : Vulnérable ; « NT » : presque Menacé ; « LC » : taxon non menacé ; « DD » : manque de données ; « NE » : non évalué).

Flore Patrimoniale de Grand Îlet

- 1 : *Abildgaardia ovata*
- 4 : *Cheilanthes microphylla*
- 6 : *Epidendrum ciliare*
- 7 : *Heteropterys purpurea*
- 8 : *Ibatia maritima*
- 9 : *Iresine angustifolia*
- 10 : *Malpighia linearis*
- 11 : *Malpighia linearis x martinicensis*
- 12 : *Malpighia martinicensis*
- 13 : *Melocactus intortus*
- 14 : *Morisonia americana*
- 16 : *Opuntia dillenii*
- 17 : *Opuntia triacantha*
- 18 : *Pilosocereus royenii*
- 19 : *Sida glabra*
- 20 : *Sida jamaicensis*
- 21 : *Volkameria aculeata*

Légende

- Satuts
- Espèce protégée avec son habitat
 - Espèce protégée
 - Espèce CR (Critique d'extinction)
 - Espèce EN (En Danger)
 - Espèce VU (Vulnérable)
 - Espèce NT (Quasi menacée)
 - Espèce DD (Données Insuffisantes)
 - Flore

4.2.2.3 La Coche et les Augustins

4.2.2.3.1 Description des habitats naturels

La configuration de La Coche fait en sorte qu'on ne retrouve de la végétation que sur la partie au vent de l'îlet. La face sous le vent est limitée à une falaise littorale non végétalisée avec seulement quelques patches de pourpier bord de mer (*Sesuvium portulacastrum*) sur la partie supérieure. Sur le versant au vent, le milieu est très rocailleux, avec la présence de blocs où on retrouve *Hippomane mancinella*, *Tabebuia spp.* et *Bontia daphnoides* en abondance, ainsi que des *Ficus citrifolia* (en fruits) en moins grande quantité. Un bel individu de *Erithalis fruticosa*, suffisamment haut pour être épargné par les cabris, attire tous les insectes et colibris des alentours avec ses inflorescences parfumées. Dans la partie la plus à l'ouest, côté Augustins, se trouvait une petite population de *Plumeria alba* en fleurs. Dans les zones les plus exposées, on retrouve les espèces s'adaptant à ces conditions extrêmes, comme *Evolvulus convolvuloides* ainsi que certaines cactées.

Concernant les Augustins, l'îlet étant petit et très rocheux, on y retrouve les espèces caractéristiques de ces milieux, comme *Sesuvium portulacastrum*. On y retrouve quelques arbres, entourés par une prairie herbacée sèche.

Figure 14 : Chaos de blocs à *Hippomane mancinella* et *Bontia daphnoides*

Figure 15 : Formations arbustives anémomorphes à *Tabebuia*

4.2.2.3.2 Synthèse générale

Les prospections de ces deux petits îlets ont permis de contacter 25 espèces pour La Coche et 4 pour les Augustins. Nous précisons encore le fait que l'accès à Les Augustins n'étant pas possible, la liste de taxon n'est pas exhaustive. Concernant La Coche, 3 espèces sont patrimoniales, à savoir *Morisonia americana* (NT), *Opuntia triacantha* (NT) et *Volkameria aculeata* (NT). Une seule espèce exotique y est recensée, et c'est une nouvelle mention pour la Guadeloupe : *Paspalum caespitosum* Flugge.

Tableau 5 : Liste de la flore patrimoniale de La Coche

CD_NOM	Espèce	Famille	LR Monde	LR Guad
630183	<i>Morisonia americana</i> L., 1753	Capparaceae		NT
630272	<i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet, 1826	Cactaceae	NT	NT
637313	<i>Volkameria aculeata</i> L., 1753	Lamiaceae	LC	NT

Légende : PN = Protection Nationale ; PR = Protection Régionale ; Liste Rouge Guadeloupe (« CR » : en Danger Critique d'extinction ; « EN » : en Danger ; « VU » : Vulnérable ; « NT » : presque Menacé ; « LC » : taxon non menacé ; « DD » : manque de données ; « NE » : non évalué).

Légende

Satuts

- Espèce protégée avec son habitat
- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données Insuffisantes)
- Flore

14 : *Morisonia americana*
17 : *Opuntia triacantha*
21 : *Volkameria aculeata*

4.3 Bryoflore

Ces îlets, au climat plutôt sec, n'abritent que très peu d'espèces de mousses. Néanmoins, dans le contexte des changements climatiques globaux, ces taxons souvent ignorés sont importants à prendre en considération. Les inventaires n'étant pas directement portés sur les mousses, seulement quelques prélèvements ont été effectués sur Grand Îlet. Il serait intéressant de réaliser des inventaires plus complets à une période plus propice à l'observation des mousses (période humide).

Seulement 4 espèces ont été identifiées sur Grand Îlet, avec 2 Marchantiophytes et 2 Bryophytes s. s. Ces 4 espèces, caractéristiques des zones plutôt sèches, ont été observées sur les rochers de la partie supérieure de l'île.

Tableau 6 : Liste des bryophytes observés sur Grand Îlet

CD_NOM	Groupe	Famille	Espèce
656567	Mousse	Calymperaceae	<i>Calymperes palisotii</i> Schwägr.
719443	Hépatique	Lejeuneaceae	<i>Lejeunea laetevirens</i> Nees & Mont.
726703	Mousse	Fissidentaceae	<i>Fissidens serratus</i> Müll.Hal var. <i>serratus</i>
718865	Hépatique	Lejeuneaceae	<i>Frullanoides corticalis</i> (Lehm. & Lindenb.) van Slageren

Figure 16 : *Calymperes palisotii* (A), *Lejeunea laetevirens* (B), *Frullanoides corticalis* (C) et *Fissidens serratus* var. *serratus* (D)

5. ENTOMOFAUNE

5 ENTOMOFAUNE

5.1 MATÉRIELS ET MÉTHODES

5.1.1 Méthodes de collecte (entomofaune, arachnofaune et autres groupes)

Pour cette étude, l'inventaire des invertébrés s'est orienté principalement sur les Diptères, les Coléoptères et les Arachnides. Pour les Diptères, quatre familles étaient visées : Asilidae (espèces endémiques et présence importante sur le littoral), Syrphidae (taxons en cours d'étude dans les Antilles françaises), Bombyliidae (famille des zones littorales et xérophiles, avec un bon potentiel d'endémisme) et Dolichopodidae (plusieurs espèces inféodées à la frange littorale et famille en cours d'étude).

5.1.1.1 Méthodes dites passives

Quatre transects de cinq bols colorés chacun ont été disposés sur llet à Cabrit et autant sur Grand llet. Pour la Coche, l'accès étant difficile, aucun piège n'a été disposé et les seules collectes effectuées l'ont été par chasse à vue. Les transects de bols colorés étaient constitués des couleurs dans l'ordre suivant : jaune, bleu ou blanc, jaune, bleu ou blanc (couleur n'ayant pas été disposée au début du transect) et jaune. En effet, la couleur jaune permet de piéger préférentiellement les Dolichopodidae (Latreille, 1809), alors que les couleurs blanches et bleus permettent d'avoir un plus grand nombre d'espèces (Pierre, Dumbardon-Martial & Singh, 2017). Les bols colorés étaient remplis au trois quart d'eau, de sel et d'un agent mouillant (ex. : liquide vaisselle) et disposés pour une durée de 19 à 49 heures. Après la relève des pièges, le contenu de ceux-ci était conservé dans des tubes remplis de Polypropylène Glycol (PPG) jusqu'à leur identification. En effet, ce produit permet une bonne conservation de l'ADN tout en étant facilement transportable par avion (Nakamura *et al.*, 2020).

Trois pièges fosses (pièges Barber) ont également été disposés sur la frange littorale (plage et arrière-plage) de Grand llet (2 pièges) et de l'let à Cabrit (1 piège). Ces pièges fosses permettent de capturer les invertébrés se déplaçant au niveau du sol. Ils ont été équipés d'un toit (grillage et coupelle) pour éviter toute obstruction par des chutes de branche ou toute capture non intentionnelle (micromammifères, gastéropodes ...) et empêcher le débordement du contenant avec les intempéries. Ils étaient remplis à moitié de PPG pour permettre la conservation des spécimens collectés et mis en place pour une durée de 19h à 36h.

Figure 17 : Mise en place des bols colorés

Figure 18 : Piège Barber

5.1.1.2 Méthodes dites actives

Les méthodes de piégeage ont été complétées par des chasses à vue, diurnes et nocturnes. En effet, pour les Asilidae, Bombyliidae et parfois Syrphidae cette méthode est indispensable pour effectuer un échantillonnage des familles, l'utilisation de bols colorés ne permettant pas cela. Les Asilidae étaient capturés grâce à l'utilisation d'un filet à papillon en recherchant les perchoirs de chasse (Dumbardon-Martial, 2015). Pour les autres taxons, l'utilisation du filet à papillon était couplée à celle d'aspirateurs à bouche. Chaque habitat était prospecté en effectuant une déambulation aléatoire sans oublier les différents microhabitats (écorce, rocher, litière ...).

Figure 19 : Prospection active au filet à papillons

Points de prélèvements entomologiques sur Grand Îlet

Légende

- Méthodes de prélèvement
- Barber et chasse à vue
 - Bols colorés
 - Chasse à vue

Points de prélèvements entomologiques sur l'Îlet à Cabrit

Légende

Méthodes de prélèvement

- Barber
- Bols colorés
- Chasse à vue

0 100 200 m

Points de prélèvements entomologiques sur La Coche

Légende

Méthodes de prélèvement

- Barber
- Bols colorés
- Chasse à vue

5.1.2 Tri et identification

Après collecte, les échantillons ont été triés à l'ordre et à la famille chaque fois que cela était possible, et identifiés à partir des différentes sources disponibles (articles, monographies). Les échantillons ont en partie été distribués à divers spécialistes pour identification. La répartition des spécialistes et des groupes ainsi étudiés est présentée en annexe.

Après identification, les individus seront envoyés au MNHN pour collection ou conservés par les différents spécialistes pour effectuer des études approfondies et/ou permettre leur utilisation comme référence pour de futurs projets.

5.1.3 Limites

L'étude a été menée sur une période relativement courte et qui plus est pendant la saison des pluies, avec parfois du mauvais temps.

Aussi, pour de nombreux groupes, les spécialistes sont très peu nombreux et les identifications de spécimens peuvent prendre beaucoup de temps. De ce fait, les listes présentées ci-après ne sont pas exhaustives et seront complétées au cours des prochains mois directement sur CardObs.

5.2 RESULTATS

5.2.1 Données bibliographiques

Les données faisant référence à Terre-de-Bas ou Terre-de-Haut ont été compilées. On retrouve 65 espèces de coléoptères (INPN ; GBIF ; Touroult, 2005 & Peck *et al.*, 2014), 3 espèces d'*Araneae* (INPN & GBIF) et aucune pour les diptères (INPN & GBIF). Pour les autres ordres, on peut mentionner 3 espèces d'hyménoptères Apidae (INPN ; GBIF & Meurgey, 2016), 2 espèces de Phasmida (INPN), 18 espèces d'odonates (INPN) et 6 espèces de lépidoptères (GBIF).

5.2.2 Synthèse générale des espèces recensées sur l'aire d'étude

La liste complète des espèces observées et identifiées au jour du rapport est présentée en annexe. Sur l'ensemble de l'étude, un total de 3282 spécimens a pu être collecté. La répartition des spécimens en fonction des différents ordres figure dans le tableau 7 ci-dessous. Les isopodes et myriapodes ne sont pas intégrés dans ce tableau.

Tableau 7 : Nombre de spécimens collectés par Classe et Ordre

	Ordre	Nombre de spécimens
Arachnida	<i>Araneae</i>	83
	<i>Scorpiones</i>	3
	Total	86
Insecta	<i>Blattodea</i>	3
	<i>Coleoptera</i>	252
	<i>Dermaptera</i>	6
	<i>Diptera</i>	2689
	<i>Embioptera</i>	2
	<i>Hemiptera</i>	7
	<i>Hymenoptera</i>	199
	<i>Nevroptera</i>	3
	<i>Orthoptera</i>	11
	<i>Zygentoma</i>	3
	Total	3178

Les Diptera, ordre prioritaire pour cette étude, représente plus de 85% du matériel entomologique collecté. Pour cet ordre, on peut mentionner quelques observations intéressantes comme le genre *Tmemophlebia* (Bombyliidae), inféodé aux littoraux sableux, qui constitue une première observation pour les Petites Antilles mais aussi *Paraclius affinis* (Robinson, 1975) (Dolichopodidae) qui n'était connu que de Dominique. Deux individus appartenant au genre *Distostylus* (Therevidae) ont été collectés. Ce genre monotypique n'était connu que des milieux littoraux de Dominique. D'autres espèces nouvelles pour la science sont en cours d'étude notamment au sein du genre *Amblypsilopus* (Dolichopodidae).

Les deux autres ordres principalement observés sont les Hymenoptera, toujours en cours d'étude et les Coleoptera, dont les résultats préliminaires sont en annexe. Donnée intéressante pour les Coléoptères, *Neocompsa fulgens* (Fisher, 1932) (Cerambycidae) a pu être observé sur l'Îlet à Cabrit. Espèce endémique des Petites Antilles, il est classé NT en Guadeloupe et déterminante de ZNIEFF.

L'arachnofaune des îlets étaient majoritairement composé de *Gasteracantha cancriformis* (Linnaeus, 1758) (Araneidae) et *Argiope argentata* (Fabricius, 1775) (Araneidae), deux espèces communes des milieux ouverts. On peut également mentionner la découverte d'une femelle de la famille des Caponiidae, famille qui n'était pas connue de Guadeloupe.

Pour Grand Îlet et Îlet à Cabrit, on peut aussi noter l'observation d'*Ascalapha odorata* (Linnaeus, 1758) (Erebidae).

6. AVIFAUNE

6 AVIFAUNE

Notre mandat confié par le Muséum naturelle d'histoire naturelle avait pour mission d'inventorier l'entomofaune et la flore du littoral des îlets des Saintes. En préparant la phase de terrain nous nous sommes aperçus de la présence de plusieurs zones de nidification d'espèces d'oiseaux marins : Fou à pieds rouges (*Sula sula*), Noddi brun (*Anous stolidus*), Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscatus*) et Sterne bridée (*Onychoprion anaethetus*). Nous avons également remarqué l'absence de suivi régulier de ces colonies et nous avons donc décidé d'effectuer un comptage le plus précis possible de ces différentes colonies.

6.1 MATERIELS ET METHODES

Pour réaliser les comptages, deux paires de jumelles (Kite Bonelli 10x42), une longue-vue (Swarovski ATX 25-60x85) équipée d'un trépied et un appareil photo numérique équipé d'un téléobjectif (200-600 mm) pour photographier certains individus ont été utilisés.

Les comptages se sont effectués au plus proche des colonies tout en respectant une distance minimale afin de ne pas perturber les individus dans leur cycle journalier (alimentation, couvaion, nourrissage des jeunes...). La carte ci-dessous montre l'emplacement des points d'observations.

Le comptage des oiseaux marins s'effectue en observant les zones de reproduction (falaises pour les Noddi bruns, Sternes bridées ; arbre dans la falaise pour les Fous à pied rouge et prairie sèche pour les Sternes fuligineuses), un nid est comptabilisé lorsqu'un adulte est en position d'incubation, un deuxième individu à proximité immédiate correspondant au partenaire n'est pas comptabilisé comme nid supplémentaire.

La difficulté d'observation de la colonie de Sterne fuligineuse sur l'îlet des Augustins depuis l'îlet La Coche a permis de donner une estimation non précise du nombre de nid.

6.2 RESULTATS

Tableau 8 : Récapitulatif des espèces d'oiseaux marins nicheurs sur Grand Ilet

Espèce	Nombre de nid			Individus observés
	Falaise	Ilet	Total	
Noddi brun	9	12	21	59
Sterne bridée	7	7	14	34
Fou à pieds rouges	3	0	3	56

Tableau 9 : Nombre d'oiseaux marins nicheurs sur les Augustins

Espèce	Nombre de nid	Individus observés
--------	---------------	--------------------

Noddi brun	10	31
Sterne bridée	4	8
Sterne fuligineuse	50	126

Ilet La Coche et Les Augustins

Grand Ilet

Grand Ilet

Légende

- Point de comptage
- Prospection

- Huitrier d'Amérique (*Haemantopus palliatus*)

Lors des prospections, deux individus d'Huitrier d'Amérique ont été observés sur Grand îlet, plus précisément sur un affleurement rocheux plat dénudé de végétation communément appelé « caye » situé sur la pointe nord de l'île (-61.591177 E ; 15.842656 N). Celui-ci a pour habitude de nicher dans les marais côtiers, les plages sableuses et de galets. La reproduction en Guadeloupe s'effectue d'avril à juin (accouplement, ponte, couvaison et élevage des jeunes) (Levesque A., 2009). Les deux individus avaient un comportement typique de défense de territoire et effectuaient des aller-retours au sein de la zone. Cette espèce est pourtant connue pour être craintive à l'approche de l'Homme. Il est mentionné par l'association AMAZONA que l'Huitrier d'Amérique est observé de temps en temps à Grand îlet sans preuve de nidification avérée.

En prenant en compte la période des observations (mai et juin 2022), le milieu propice à la nidification, et le comportement territorial des individus observés, cela laisse penser qu'il est fortement probable que l'Huitrier d'Amérique niche sur Grand îlet.

Figure 20 : Photographie d'Huitrier d'Amérique au repos à Grand îlet.

Figure 21 : Photographie du couple d'Huitrier d'Amérique en vol.

Figure 22 : Milieu dans lequel ont été observé le couple d'Huitrier d'Amérique (*Haematopus palliatus*)

- Phaéton à bec jaune (*Phaeton lepturus*)

Lors de prospections à proximité des falaises, quatre individus de phaéton à bec jaune ont été observés sur Grand Ilet et six sur l'Ilet à Cabrit. Celui-ci est présent de janvier à août en Guadeloupe. Le phaéton à bec jaune, tout comme son proche parent le Phaéton à bec rouge (*Phaeton aethereus*), niche sur les falaises maritimes abruptes ou les îlets (Tzélepoglou et al, 2018). Il semblerait que le Phaéton à bec rouge ait une préférence pour les sites situés en côte sous-le-vent tandis que le Phaéton à bec jaune préférerait les sites exposés au vent. Les principaux sites de nidifications connus sont les falaises de la façade nord de la Désirade, les falaises et îlets de la Pointe des Châteaux, sur les falaises du nord de Grande-Terre et celles de Marie Galante. Les comptages réalisés entre 2002 et 2010 sur la base du nombre d'individu observé estiment entre 50 et 100 le nombre de couples présents au sein de l'archipel (Gilles Leblond, 2013 cité dans Synthèse A. Chabrolle com. pers. Atlas oiseaux marins antilles françaises/LPO *in prepa*).

Les individus ont été observés en vol le long des falaises à l'est de l'Ilet à Cabrit et de Grand Ilet. Ils effectuaient des allers-retours à l'intérieur de celles-ci. Ils semblaient en recherche de site de nidification ou en défense de territoire. Trois individus ont été observés à proximité de La Coche. Aucun nid n'a été observé mais la nidification du Phaéton à bec jaune sur Grand Ilet et l'Ilet à Cabrit est très probable.

Figure 23 : Phaéton à bec jaune (*Phaeton lepturus*) défendant son territoire sur l'anse à chaux de l'îlet Cabrit

Figure 24 : Phaéton à bec jaune (*Phaeton lepturus*) proche de falaises maritimes sur Grand Ilet

- Frégate superbe (*Fregata magnificens*)

Les Frégates ont été vues en très grand nombre sur Grand Ilet avec 188 individus comptabilisés au sud-est de l'île. Les sites de Grand Ilet, de la Tête à l'Anglais et de l'Ilet Christophe sont connus pour être des sites de reposoirs d'importance en Guadeloupe. La plupart des oiseaux observés proviennent de la colonie de Barbuda estimée à 2 000 couples (Lindsay *et al.*, 2000). Historiquement la Frégate superbe nichait sur certains îlots du Grand-Cul-de-Sac-Marin. La chasse pratiquée intensivement pour l'utilisation de la graisse en médecine a probablement été la raison de la disparition des colonies nicheuses guadeloupéennes (Synthèse A. Chabrolle com. pers. Atlas oiseaux marins antilles françaises/LPO *in prepa*). Cette espèce est également très sensible au

dérangement, la forte fréquentation dans le Grand-Cul-de-Sac-Marin limite ainsi l'installation d'une colonie de reproduction. Quelques individus mâles ont été observés avec un sac vocal développé mais aucun signe de nidification n'a été observé sur Grand Ilet.

Figure 25 : Frégate superbe en vol stationnaire sur le site de Grand Ilet.

Figure 26 : Ilet abritant un dortoir de Frégate superbe.

Figure 27 : Falaise sur un éperon rocheux servant de reposoir pour les Frégates superbe.

- Fou à pieds rouges (*Sula sula*)

Grand Ilet est le seul site de reproduction connu en Guadeloupe pour le Fou à pieds rouges. Celui-ci apprécie les îlots où se trouvent des falaises avec une végétation arborée ou arbustive. D'autres sites seraient probablement propices pour la nidification de cette espèce, cependant sa sensibilité au dérangement humain la confine sur des îlots reculés et loin de la civilisation. Du fait de son accès difficile, la colonie est très peu suivie et les données récoltées ne permettent pas de dire si les effectifs sont en hausse ou en baisse. Sur les 20 dernières

années, les estimations varient de 2 à 10 couples. Lors de nos prospections nous avons dénombrés trois nids situés à flanc de falaise et de nombreux individus (56) au repos sur les falaises est de l'îlet ou en mer. Parmi tous les individus observés l'un d'eux était de forme claire.

Figure 28 : Fou à pieds rouges (white-tailed brown morph) en vol à Grand Ilet

Figure 29 : Fou à pieds rouges (brown morph) en vol vers les Augustins

- Noddi brun (*Anous stolidus*)

Le Noddi brun niche habituellement dans les branches d'arbres et les arbustes sur les falaises et îlets du littoral, cependant peu de sites offrent une telle végétation ce qui oblige les noddis à occuper d'autres niches écologiques. Ils pourraient également utiliser les espaces plats et peu pentus mais la concurrence avec d'autres espèces plus nombreuses comme les Sternes fuligineuse (*Onychoprion fuscatus*) et bridée (*Onychoprion anaethetus*) les pousse à nicher dans les anfractuosités rocheuses. En Guadeloupe, et plus globalement dans les Antilles, le Noddi brun est présent uniquement pour la reproduction qui s'étale de mai à fin septembre. Un total de 21 nids a été comptabilisé pour cette espèce dont 12 sur l'îlet-dortoir (petit îlet situé à quelques mètres à l'Est de Grand-îlet) et 9 sur la falaise adjacente. En tout, ce sont 59 individus qui ont été observés (Tableau 8). Les autres sites de nidification d'importance pour cette espèce se situent sur les falaises nord-est de Marie-Galante, à la Tête à l'Anglais ainsi qu'à la Pointe des Châteaux (Chabrolle A., rapport non publié).

Figure 30 : Noddi brun

- Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscatus*)

Les Sternes fuligineuses nichent sur un panel d'habitats assez large allant des bancs de sable aux falaises. En Guadeloupe, cette dernière niche sur de hauts rochers, falaises et îlots éloignés du rivage. Les sternes sont très sensibles aux dérangements humains et peuvent facilement abandonner leur nid. Les Sternes fuligineuses étaient absentes de Grand Îlet mais présentent aux Augustins. Un total de 126 individus a été observé pour une estimation d'environ 50 nids (nombre probablement sous-estimé). Les nids étaient situés sur un plateau herbacé au sommet de l'île. Aucun nid n'a été observé sur La Vierge (petit îlet situé à quelques mètres au nord des Augustins) et La Coche.

Figure 31 : Sterne fuligineuse en vol sur site.

Figure 32 : Site de nidification des Sternes fuligineuse sur les Augustins.

- Sterne bridée (*Onychoprion anaethetus*)

La Sterne bridée niche en petite colonie sur les îlots escarpés, elle pond son œuf à même le sol dans des cavités ou interstices rocheux. Tout comme la Sterne fuligineuse, celle-ci s'observe principalement en période de reproduction, d'avril à septembre. Elle est généralement présente sur les mêmes sites que le Noddi brun et la Sterne fuligineuse. Sur Grand Îlet, 7 nids ont été observés sur la falaise et 7 autres sur l'îlet-dortoir (petit îlet situé à quelques mètres à l'Est de Grand-îlet). Pour ce qui est des Augustins, 4 nids ont été comptabilisés. Le nombre de nid a probablement été sous-estimé.

Panorama du site de nidification des Fous à pieds rouges, Noddi brun et Sterne bridée © Gabriel NAUDET

7. CONCLUSION

7 CONCLUSION

Ces quelques jours de prospection ont permis de mettre en évidence la biodiversité exceptionnelle de ces îlets. On s'aperçoit rapidement du manque d'inventaires naturalistes et de suivis dont ils sont victimes. En effet, que ce soit pour la flore ou l'entomofaune, les résultats de ce projet apportent des listes d'espèces significativement plus importantes que les données qui étaient disponibles jusqu'à présent.

Nous avons pu bénéficier de la richesse pluridisciplinaire de notre équipe pour relever des informations sur d'autres groupes tel que l'avifaune, domaine d'expertise qui n'avait pas été défini dans le projet initial. Là aussi, les résultats s'avèrent plus important que les connaissances disponibles auparavant.

Ceci montre la nécessité de ce type de projet et justifie la mise en place de suivis sur le long terme. Il est déjà important de pouvoir se baser sur des données complétées et actualisées de 2022.

Malgré leur richesse, ces îlets restent menacés, notamment par des populations de cabris qui exercent une forte pression d'herbivorie sur certaines espèces, surtout en période de Carême. Les rats sont aussi une menace, principalement pour la nidification des oiseaux marins qui nichent habituellement au sol. Sur l'Îlet Cabrit, une grande population de *Cryptostegia madagascariensis* se développe au détriment de la flore indigène.

Toutes nos données ont été saisies dans CardObs et pourront directement être utilisées dans les projets d'actualisation des listes d'espèces (liste de présence-absence, listes rouges régionales, etc.).

8. PERSPECTIVES

8 PERSPECTIVES

Les inventaires effectués pendant cette mission ont permis de mettre à jour les connaissances sur des taxons parfois peu connus et dans des secteurs nettement sous-prospectés. Plusieurs espèces patrimoniales ont été géoréférencées, comme des espèces évaluées par l’UICN ou protégées, et avec également des nouvelles mentions pour la Guadeloupe. Cependant, cette biodiversité remarquable, malgré quelques statuts de protection (Conservatoire du littoral), demeure fragile. Cette mission ayant pour objectif de dresser des inventaires les plus complets possibles, il est important que ces listes soient prises en compte par les gestionnaires afin d’orienter les différentes actions de gestion et de conservation en faveur de la biodiversité animale et végétale des différents îlets.

L’enjeu majeur pour une bonne conservation de la biodiversité des îlets se trouve dans la gestion des espèces exotiques envahissantes, qu’elles soient animales ou végétales.

On retrouve sur les différents îlets des espèces domestiques qui se sont ensauvagées. Cela concerne par exemple les cabris, les poules et même des chiens et des chats. Concernant la faune, il est important d’ajouter la présence de fortes populations de rats sur les différents îlets. Toutes ces espèces, auparavant domestiquées, ont un impact significatif sur la flore et l’évolution des habitats naturels des îlets. Le broutage par les caprins et la consommation des fruits ou des jeunes pousses par les rats fragilise l’ensemble des communautés, avec un impact très fort sur l’îlet à Cabrit. Des troncs d’arbres ont également été observés écorcés à leur base par les cabris. Ces effets négatifs sont également observés sur des espèces protégées et en danger critique d’extinction comme *Melocactus intortus*.

Figure 34 : *Melocactus intortus* détruit par les cabris

Figure 35 : *Pilosocereus royenii* impacté par les cabris

En plus des espèces animales, plusieurs espèces exotiques semblent être favorisées par le broutage, ces dernières n'étant pas consommées par les caprins. C'est par exemple le cas pour *Cryptostegia madagascariensis*, une espèce exotique envahissante, toxique, se développant à la place de la flore indigène. Enfin, les poules ont également un impact certain sur les communautés d'arthropodes et de reptiles.

Figure 36 : Divagation de cabrits sur l'îlet à Cabrit, avec un sol complètement nu

Figure 37 : Poules et coq en divagation

En considérant les différentes formes d'occupations humaines, nous avons constaté que les anciens bâtis ne semblent pas avoir d'impact négatif sur la biodiversité. En effet, les ruines semblent servir de refuge à certains reptiles et à une plante patrimoniale, *Myriopteris microphylla*, une fougère en danger critique d'extinction, poussant sur les anciens murets du fort de la Pointe à Batterie sur l'îlet à Cabrit. Toutefois, ces mêmes constructions peuvent aussi abriter des espèces exotiques envahissantes, comme *Nephrolepis brownii*. Bien que ces occupations humaines passées soient révolues, la fréquentation demeure relativement présente sur l'îlet à Cabrit. L'impact notable est la coupe d'espèces indigènes en bordure de plages, peut-être pour offrir plus de place aux usagers du site.

Figure 38 : Coupe de bois sur une plage

Figure 39 : Tronc coupé de *Bontia daphnoides*

Il est donc important que les mesures de gestion se tourne vers des actions conservatoires en faveur de ces espèces, qu'elles soient menacées ou plus communes, et de prendre la dimension des habitats naturels dans cette gestion.

Les actions prioritaires doivent se porter sur la lutte contre la divagation des animaux domestiques (caprins, poules, chats...), ces animaux ayant l'impact négatif le plus important sur ces îlets. En parallèle, une lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes doit être menée, particulièrement sur l'Îlet à Cabrit qui est le plus impacté (*Cryptostegia madagascariensis*).

Afin d'évaluer les différentes actions de lutte (animales ou végétales), et pour suivre la dynamique des espèces, des habitats et des paysages, il est recommandé de mettre en place des suivis sur le long terme. Ce monitoring permettra ainsi d'adapter au mieux les actions de gestion et de conservation en fonction des résultats obtenus.

De plus, il pourrait être intéressant de compléter les inventaires, notamment à une période différente (en saison humide par exemple), pour comparer les occurrences faites en période plus sèche. Certains groupes taxonomiques demeurent méconnus, comme les lichens ou la microfaune du sol, et peuvent pourtant abriter des espèces exceptionnelles et potentiellement nouvelles pour la science. Il est donc important de ne pas négliger les projets d'inventaires de la biodiversité, cette connaissance permettra une meilleure mise en valeur de ces sites exceptionnels et une meilleure prise en compte à des fins conservatoires.

9. BIBLIOGRAPHIE

9 BIBLIOGRAPHIE

- Aberlenc, H. P. (2020). *Les insectes du monde. Biodiversité, classification, clés de détermination des familles*. Museo.
- Acevedo-Rodríguez, P., & Strong, M. T. (2008). *Floristic richness and affinities in the West Indies*. *The Botanical Review*, 74(1), 5-36.
- Acevedo-Rodríguez, P., & Strong, M. T., (2012). *Catalogue of seed plants of the West Indies*. Smithsonian Contributions to Botany.
- Banda, K., Delgado-Salinas, A., Dexter, K. G., Linares-Palomino, R., Oliveira-Filho, A., Prado, D., et al. (2016). *Plant diversity patterns in neotropical dry forests and their conservation implications*. *Science*, 353(6306), 1383-1387.
- Bernard, J. F., Étifier-Chalono, É., Feldmann, P., Fiard, J. P., Fournet, J., Jérémie, J., ... & Sastre, C. (2014). *Livre rouge des plantes menacées aux Antilles françaises*.
- Blackie, R., Baldauf, C., Gautier, D., Gumbo, D., Kassa, H., Parthasarathy, N., et al. (2014). *Tropical dry forests: The state of global knowledge and recommendations for future research (Vol. 2)*. Cifor.
- Blondel, J. (1975). *L'analyse des peuplements d'oiseaux, éléments d'un diagnostic écologique I. la méthode des échantillonnages fréquentiels progressifs (EFP)*. La terre et la vie.
- Calhoun, J. V. (2010). *The Identities of Papilio evarete Cramer and Papilio genoveva Cramer (Nymphalidae), with notes on the occurrence of Junonia evarete in Florida*. *Identities*, 52(2).
- Chabrolle A. (in prepa). *Atlas des oiseaux marins des Antilles françaises*. Ligue de Protection des Oiseaux.
- Cong, Q., Zhang, J., Shen, J., Cao, X., Brévignon, C., & Grishin, N. V. (2020). *Speciation in North American Junonia from a genomic perspective*. *Systematic entomology*, 45(4), 803-837.
- Conservatoire du Littoral (2015). *Plan de Gestion Conservatoire du littoral / Site de l'Îlet à Cabrit – Guadeloupe – Terre de Haut*. 6p. CDL. Disponible sur : www.conservatoire-du-littoral.fr
- Delvare, G., & Aberlenc, H. P. (1989). *Les insectes d'Afrique et d'Amérique tropicale : clés pour la reconnaissance des familles*. Editions Quae.
- Fournet, J., Hoff, M., Bernard, J. F., Daszkiewicz, P., Feldmann, P., Florence, J., ... & Sastre, C. (1999). *Index floristique des Antilles françaises*. Service du patrimoine naturel.
- Fournet, J. (2002). *Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, Tome I*. CIRAD, Gondwana éditions, 1324 p.
- Fournet, J. (2002). *Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, Tome II*. CIRAD, Gondwana éditions, 1214 p.
- Fournet, J. & Sastre, C. (2002). *Progrès récents dans la connaissance de la flore de Guadeloupe et de Martinique*. *Acta Botanica Gallica*, 149:4, 481-500
- Henderson, R. W., Breuil, M., Powell, R., & Henderson, R. (2012). *Island lists of West Indian amphibians and reptiles: Lesser Antilles*. *Bulletin of the Florida Museum of Natural History*, 51(2), 148-159.
- Howard, R. A. (1977). *Flora of the Lesser Antilles: Proctor, GR Pteridophyta (Vol. 2)*. Arnold Arboretum, Harvard University, 414 p.

- Jocqué, R., & Dippenaar-Schoeman, A. S. (2006). Spider families of the world.
- Lalonde, M. M., & Marcus, J. M. (2019). Getting western: biogeographical analysis of morphological variation, mitochondrial haplotypes and nuclear markers reveals cryptic species and hybrid zones in the *Junonia* butterflies of the American southwest and Mexico. *Systematic Entomology*, 44(3), 465-489.
- Legreneur, P., & Lorvelec, O. (2017). *Note relative à la systématique et à la nomenclature des Anolis de l'archipel guadeloupéen.*
- Lemaire J.-M. En ligne. *Coléoptères des Antilles françaises.* <http://www.troglorites.fr/ColeosAntilles/Accueil.html>
- Levesque A. (2009) *Statut de l'Huitrier d'Amérique Haematopus palliatus et de la Petite sterne Sternulla antillarum sur la Réserve naturelle des îlets de la Petite-Terre.* Rapport AMAZONA n°24. 19, 9-12
- Levesque A. & Delcroix F. (2017) *L'avifaune de La Désirade - Bilan des suivis ornithologiques 2013-2015.* Rapport AMAZONA n° 50 : 32 p. + annexe.
- Levi, H. W. (1999). The Neotropical and Mexican orb weavers of the genera *Cyclosa* and *Allocyclosa* (Araneae: Araneidae). Harvard University.
- Mauder, M., Leiva, A., Santiago-Valentín, E., Stevenson, D. W., Acevedo-Rodríguez, P., Meerow, A. W., et al. (2008). *Plant conservation in the Caribbean Island biodiversity hotspot.* The Botanical Review, 74(1), 197-207.
- Mittermeier, R. A., Turner, W. R., Larsen, F. W., Brooks, T. M., & Gascon, C. (2011). *Global biodiversity conservation: the critical role of hotspots.* In Biodiversity hotspots (pp. 3-22). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A., & Kent, J. (2000). *Biodiversity hotspots for conservation priorities.* Nature, 403(6772), 853.
- Nakamura, S., Tamura, S., Taki, H., & Shoda-Kagaya, E. (2020). *Propylene glycol: a promising preservative for insects, comparable to ethanol, from trapping to DNA analysis.* Entomologia Experimentalis et Applicata, 168(2), 158-165.
- Nicholson, K. E., Crother, B. I., Guyer, C., & Savage, J. M. (2012). *It is time for a new classification of anoles (Squamata: Dactyloidae).* Zootaxa, 3477(1), 1-108.
- Piel, W. H. (1997). The systematics of neotropical orb-weaving spiders in the genus *Metepeira* (Araneae, Araneidae). Harvard University.
- Powell, R., & Bauer, A. M. (2012). *Anolis gingivinus.* Catalogue of American Amphibians and Reptiles (CAAR).
- Richman, D. B. (1989). A revision of the genus *Hentzia* (Araneae, Salticidae). *Journal of Arachnology*, 285-344.
- Rollet, B., Fiard, J. P., & Huc, R. (2010). *Arbres des Petites Antilles, Tome 1. Introduction à la dendrologie.* Office National des Forêt, 276 p.
- Rollet, B., Fiard, J. P., & Huc, R. (2010). *Arbres des Petites Antilles, Tome 2. Description des espèces.* Office National des Forêt, 914 p.
- Sastre, C., & Breuil, A. (2007). *Plantes, milieux et paysages des Antilles françaises : écologie, biologie, identification, protection et usages.* Biotope, Mèze, 672 p.

- Subcommittee, S. N., Braby, M., Epstein, M., Glassberg, J., Hall, P. W., Hsu, Y. F., ... & Vane-Wright, D. (2015). *Second Interim Report of the NABA Names Committee*. American Butterflies, 27.
- Tzélépoglou T., Conde B., Lemoine V. & Dewynter M. (2018) *Répartition et conservation du Phaéton à bec jaune (Phaethon lepturus catesbyi) en Martinique*. Les cahiers de la fondation Biotope 19 : 1- 12
- Tourout, J. (2012). Première utilisation de pièges d'interception Polytrap™ aux Antilles : retour d'expérience.
- Tourout, J., Poirier, E., Moulin, N., Deknuydt, F., Dumbardon-Martial, E., Ramage, T., & Romé, D. (2016). Inventaire entomologique des ZNIEFF de Martinique. Campagne de terrain, 1-86.
- Williams, E.E. (1972) *The origin of faunas. Evolution of lizard congeners in a complex island fauna: a trial analysis*. Evolutionary Biology 6:47-89.

10. ANNEXES

10 ANNEXES

10.1 Demande de dérogation concernant les accès dans les espaces protégés

Le délégué

Monsieur Nils SERVIENTIS
Président
Association Bivouac Naturaliste
8B rue Martin Luther King
97200 FORT-DE-FRANCE

Basse-Terre, le 29 avril 2022

Objet : Avis relatif à intervention sur le foncier du Conservatoire du littoral.
Affaire suivie par : Didier LAMBERT
Vos réf. : Votre courriel en date du 16 février 2022.
Copie : Mairie de Terre-de-Haut

Monsieur,

Par courriel mentionné en référence, vous sollicitez l'autorisation du Conservatoire du littoral afin de mener une campagne de prospections de la flore et de l'entomofaune des îlets des Saintes dans le cadre du projet « Flore et Insectes du Littoral de l'Archipel des Saintes » (FILAS). Ces interventions organisées en bivouacs, prévues durant les périodes du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022, du samedi 04 au lundi 06 juin 2022 et du samedi 13 au lundi 15 août 2022, concernent notamment les sites de l'îlet à Cabrit (n°971-702) et de Grand Ilet (n°971-337), propriétés du Conservatoire du littoral.

Cette étude qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet sur l'inventaire du patrimoine naturel 2022, bénéficie du soutien du centre d'expertise PatriNat (OFB-CNRS-MNHN). Elle vise à réaliser par déambulation, des inventaires systématiques de la flore et de l'entomofaune du littoral dans tous les compartiments écologiques présents sur les îlets. Les données recueillies permettront ainsi de dresser un inventaire général et complet y compris sur les espèces patrimoniales et les espèces exotiques envahissantes, à destination des politiques et des gestionnaires d'espaces naturels. Elle permettra également d'apporter un regard croisé sur des initiatives similaires et en cours portée par l'OFB (étude sur les reptiles des Saintes), d'actualiser les fiches ZNIEFFs de l'archipel ainsi que d'alimenter les bases de données de l'UICN sur les listes rouges.

Compte-tenu de l'intérêt écologique de la mission, le Conservatoire émet un avis favorable quant au déroulement de cette opération sur les sites de l'îlet à Cabrit (n°971-702) et de Grand Ilet (n°971-337) aux Saintes.

Je vous précise toutefois, que les sites concernés sont classés « Domaine Public » et « Espace naturel protégé ». Par conséquent, je vous rappelle les préconisations d'usage suivantes, qu'il convient de respecter au regard de la fragilité et de la fréquentation de ces milieux naturels :

- L'espace utilisé devra rester accessible aux autres usagers à tout moment sauf si le mode opératoire nécessite, pendant une courte durée, la non présence du public ;

Délégation de rivages Outre-mer
4, place Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Tél. : 01 44 63 56 60
dom@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr

Antenne de Guadeloupe
Cité administrative de Circonvallation
Rue Alexandre Buffon - 97100 Basse-Terre
Tél. : 05 90 61 04 58
guadeloupe@conservatoire-du-littoral.fr

- Aucun balisage à la peinture ne devra être réalisé ;
- Toutes les installations et les signalisations provisoires nécessaires à l'opération devront être retirées dans un délai de 24 heures après la fin celui-ci ;
- Feux, coupe de branches, cueillette et ramassage de plantes ou d'animaux autres que la Petite mangouste, sont strictement interdits, ainsi que toute création, restauration ou altération de cheminements;
- Prise en charge totale de la sécurité des participants ainsi que la souscription aux assurances appropriées ;

La Mairie de Terre-de-Haut assure la gestion des sites de l'îlet à Cabrit et de Grand Ilet par convention du 22 avril 2013. A ce titre, je vous remercie de bien vouloir les informer du déroulement de votre opération.

Enfin, je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer ainsi qu'au gestionnaire, un bilan des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation.

Mon équipe et moi-même, nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Alain BRONDEAU

10.2 Liste totale de la flore inventoriée sur les différents îlets

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet à Cabrit	La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	Statut
	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral, 1971	X				628987	Cyperaceae	Oui	LC	DD		Indigène
	<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard, 1973		X			628996	Fabaceae					Indigène
	<i>Acalypha chamaedrifolia</i> (Lam.) Müll.Arg., 1866	X				629003	Euphorbiaceae					Exogène
	<i>Acanthocereus tetragonus</i> (L.) Hummelinck, 1938		X			629005	Cactaceae					Indigène
	<i>Achyranthes aspera</i> L., 1753	X				446886	Amaranthaceae			LC		Indigène
	<i>Ageratum conyzoides</i> L., 1753		X			445438	Asteraceae			LC		Indigène
	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f., 1768		X			639239	Asphodelaceae					Exogène
	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC., 1753	X				447157	Fabaceae					Exogène
	<i>Annona squamosa</i> L., 1753		X			446901	Annonaceae		LC	LC		Exogène
	<i>Argemone mexicana</i> L., 1753		X			83705	Papaveraceae	Oui		NT		Indigène
	<i>Avicennia germinans</i> (L.) L., 1764		X			629127	Acanthaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Bastardia viscosa</i> (L.) Kunth, 1822		X			629144	Malvaceae	Oui		DD		Indigène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.Arg., 1865	X				629162	Euphorbiaceae			LC		Indigène
	<i>Boerhavia coccinea</i> Mill., 1768	X				629178	Nyctaginaceae			LC		Indigène
	<i>Boerhavia diffusa</i> L., 1753	X				447416	Nyctaginaceae			LC		Exogène
	<i>Bontia daphnoides</i> L., 1753	X	X	X		629182	Scrophulariaceae			LC		Indigène
	<i>Bouyeria succulenta</i> Jacq., 1760		X			629186	Ehretiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Bouteloua americana</i> (L.) Scribn., 1891	X				629187	Poaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., 1890	X	X			629217	Burseraceae		LC	LC		Indigène
	<i>Capraria biflora</i> L., 1753	X	X			629262	Scrophulariaceae			LC		Indigène
	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn., 1791		X			447007	Malvaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth., 1837	X				629300	Fabaceae			LC		Indigène
	<i>Centrosema virginianum</i> var. <i>angustifolia</i> DC., 1825	X				632313	Fabaceae			LC		Indigène
	<i>Cheilanthes microphylla</i> (Sw.) Sw., 1806	X	X			716120	Pteridaceae	Oui		CR		Indigène
	<i>Chloris barbata</i> Sw., 1797	X	X			159604	Poaceae			LC		Indigène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw., 1788	X				629325	Poaceae			LC		Indigène
	<i>Chloris sagraeana</i> A.Rich., 1850		X			629326	Poaceae	Oui		DD		Indigène
	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984		X			629343	Vitaceae			LC		Indigène
	<i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753	X	X			447669	Verbenaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L., 1759	X		X		447455	Polygonaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Cocos nucifera</i> L., 1753	X	X			447749	Arecaceae					Exogène
	<i>Conocarpus erectus</i> L., 1753	X				629401	Combretaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Cordia collococca</i> L., 1760			X		629412	Boraginaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Crotalaria retusa</i> L., 1753	X				447172	Fabaceae					Indigène
	<i>Croton astroites</i> Dryand., 1789	X				629466	Euphorbiaceae			LC		Indigène
	<i>Croton flavens</i> L., 1759	X		X		629471	Euphorbiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Cryptostegia madagascariensis</i> Bojer ex Decne., 1837		X			629483	Apocynaceae					EEE
	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob., 1990	X				448442	Asteraceae					Exogène
	<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl, 1825	X	X			852974	Capparaceae		LC	LC		Indigène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Cyperus ligularis L., 1759</i>	X			X	632972	Cyperaceae			LC		Indigène
	<i>Cyperus mutisii (Kunth) Griseb., 1864</i>	X				632976	Cyperaceae					Indigène
	<i>Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd., 1809</i>	X				638629	Poaceae					Indigène
	<i>Delonix regia (Bojer) Raf., 1837</i>	X	X			447041	Fabaceae		LC			Exogène
	<i>Desmanthus virgatus (L.) Willd., 1806</i>	X				453162	Fabaceae			LC		Indigène
	<i>Desmodium incanum var. angustifolium Griseb., 1859</i>	X				629543	Fabaceae			LC		Indigène
	<i>Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf, 1917</i>	X				629549	Poaceae					Exogène
	<i>Dichanthium aristatum (Poir.) C.E.Hubb., 1939</i>	X				447904	Poaceae					Exogène
	<i>Ditaxis polygama (Jacq.) L.C.Wheeler, 1939</i>		X			629579	Euphorbiaceae			LC		Indigène
	<i>Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl., 1808</i>		X			447694	Asparagaceae					Exogène
	<i>Elephantopus mollis Kunth, 1818</i>	X				446960	Asteraceae		LC	LC		Indigène
	<i>Emilia sonchifolia (L.) DC., 1834</i>	X				446962	Asteraceae					Indigène
	<i>Epidendrum ciliare L., 1759</i>	X				629628	Orchidaceae	Oui		VU	PR	Indigène

N ^o	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R.Br., 1818	X				96586	Poaceae					Indigène
	<i>Eragrostis</i> sp. Wolf, 1776		X			192260	Poaceae			LC		Indigène
	<i>Erigeron bellioides</i> DC., 1836		X			446855	Asteraceae					EEE
	<i>Erithalis fruticosa</i> L., 1759			X		629662	Rubiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Erythroxyllum havanense</i> Jacq., 1760		X			629671	Erythroxyllaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd., 1799		X			629692	Myrtaceae			LC		Indigène
	<i>Eumachia microdon</i> (DC.) Delprete & J.H.Kirkbr., 2015	X	X			884061	Rubiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i> Jacq., 1760			X		901964	Euphorbiaceae			LC		Indigène
	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789		X			97623	Euphorbiaceae			LC		Indigène
	<i>Evolvulus convolvuloides</i> (Willd.) Stearn, 1972	X		X		848627	Convolvulaceae			LC		Indigène
	<i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L., 1762		X			629722	Convolvulaceae			LC		Indigène
	<i>Ficus citrifolia</i> Mill., 1768	X	X	X	X	629734	Moraceae		LC	LC		Indigène
	<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br., 1810	X	X			446193	Cyperaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Grona triflora</i> (L.) H.Ohashi & K.Ohashi, 2018	X				929292	Fabaceae			LC		Indigène

N ^o	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray, 1770	X				629832	Heliotropiaceae			LC		Indigène
	<i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753	X				101141	Heliotropiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth, 1822	X	X			629845	Malpighiaceae	Oui			DD	Indigène
	<i>Hippomane mancinella</i> L., 1753	X	X	X		629861	Euphorbiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit., 1806	X				447266	Lamiaceae			LC		Indigène
	<i>Ibatia maritima</i> (Jacq.) Decne., 1844	X				637998	Apocynaceae	Oui			CR	Indigène
	<i>Indigofera tinctoria</i> L., 1753	X				445675	Fabaceae					Exogène
	<i>Iresine angustifolia</i> Euphrasén, 1795	X				629926	Amaranthaceae	Oui			VU	Indigène
	<i>Jacquinia arborea</i> Vahl 1797		X			629957	Primulaceae					Indigène
	<i>Jatropha gossypifolia</i> L., 1753		X			447146	Euphorbiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F. Gaertn., 1807	X				630001	Combretaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Lantana camara</i> L., 1753 s.l.	X				104929	Verbenaceae					Indigène
	<i>Lithophila muscoides</i> Sw., 1788	X	X			630048	Amaranthaceae			LC		Indigène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth, 1823	X	X			630058	Fabaceae			LC		Indigène
	<i>Malpighia linearis</i> Jacq., 1760	X	X			630084	Malpighiaceae	Oui		NT		Indigène
	<i>Malpighia linearis x martinicensis</i>	X	X			0	Malpighiaceae	Oui				Indigène
	<i>Malpighia martinicensis</i> Jacq., 1760	X	X			630085	Malpighiaceae	Oui		CR		Indigène
	<i>Mammea americana</i> L., 1753		X			447085	Calophyllaceae			LC		Indigène
	<i>Mangifera indica</i> L., 1753		X			446894	Anacardiaceae		DD			Exogène
	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka, 1988	X				630929	Poaceae					Exogène
	<i>Melocactus intortus</i> (Mill.) Urb., 1919	X	X			447021	Cactaceae	Oui	LC	CR	PR	Indigène
	<i>Morisonia americana</i> L., 1753	X	X	X		630183	Capparaceae	Oui		NT		Indigène
	<i>Musa</i> sp. L., 1753		X			446234	Musaceae					Exogène
	<i>Myriopus volubilis</i> (L.) Small, 1933	X				779343	Heliotropiaceae			LC		Indigène
	<i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam., 2005	X	X			673835	Nephrolepidaceae					EEE
	<i>Ocimum gratissimum</i> L., 1753		X			445717	Lamiaceae	Oui		NT		Indigène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw., 1819	X	X			610571	Cactaceae	Oui		VU		Indigène
	<i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet, 1826	X	X	X		630272	Cactaceae	Oui	NT	NT		Indigène
	<i>Paspalum caespitosum</i> Flugge, 1810			X		0	Poaceae		LC	LC		Exogène
	<i>Paspalum laxum</i> Lam., 1791	X	X			630316	Poaceae			LC		Indigène
	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw., 1788	X				112515	Poaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Pectis humifusa</i> Sw., 1788	X		X		630345	Asteraceae			LC		Indigène
	<i>Pectis linifolia</i> L., 1759	X				630347	Asteraceae			LC		Indigène
	<i>Petiveria alliacea</i> L., 1753	X				630368	Petiveriaceae			LC		Indigène
	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels, 1909		X			445641	Phyllanthaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Phyllanthus niruri</i> L., 1753		X			611776	Phyllanthaceae			LC		Indigène
	<i>Phyllanthus polycladus</i> var. <i>guadeloupensis</i> Urb., 1899	X				635705	Phyllanthaceae			LC		Indigène
	<i>Pilosocereus royenii</i> (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957	X	X			630421	Cactaceae	Oui	LC	VU		Indigène
	<i>Piscidia carthagenensis</i> Jacq., 1760	X	X			630437	Fabaceae			LC		Indigène

N ^o	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Pisonia aculeata</i> L., 1753	X	X			630438	Nyctaginaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Pisonia fragrans</i> Dum.Cours., 1814	X	X			630439	Nyctaginaceae			LC		Indigène
	<i>Pitcairnia angustifolia</i> Sol., 1789	X	X			630442	Bromeliaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth., 1844	X	X			630445	Fabaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link, 1833			X		447960	Pteridaceae			LC		Indigène
	<i>Pityrogramma chrysophylla</i> (Sw.) Link, 1833	X	X			833892	Pteridaceae			LC		Indigène
	<i>Plumbago scandens</i> L., 1762	X				630455	Plumbaginaceae			LC		Indigène
	<i>Plumeria alba</i> L., 1753			X		630456	Apocynaceae			LC		Indigène
	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	X	X			115215	Portulacaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H.E.Moore & Stearn, 1967		X			630482	Sapotaceae					Exogène
	<i>Quadrella indica</i> (L.) Iltis & Cornejo, 2010		X			852979	Capparaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Randia aculeata</i> L., 1753	X				630527	Rubiaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult., 1819		X			630535	Apocynaceae			LC		Indigène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Rhizophora mangle</i> L., 1753	X				447470	Rhizophoraceae		LC	LC		Indigène
	<i>Rivina humilis</i> L., 1753	X				447448	Petiveriaceae			LC		Indigène
	<i>Ruellia tuberosa</i> L., 1753	X				630581	Acanthaceae			LC		Indigène
	<i>Scoparia dulcis</i> L., 1753	X	X			447612	Plantaginaceae			LC		Indigène
	<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb., 1832	X				630641	Fabaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Senna</i> sp. Mill., 1754		X			445545	Fabaceae			LC		Indigène
	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L., 1759	X	X	X	X	446885	Aizoaceae			LC		Indigène
	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen, 1987	X				123138	Poaceae			LC		Indigène
	<i>Sida ciliaris</i> L., 1759	X	X			630663	Malvaceae			LC		Indigène
	<i>Sida cordifolia</i> L., 1753	X				445767	Malvaceae			LC		Indigène
	<i>Sida glabra</i> Mill., 1768	X				630664	Malvaceae	Oui		DD		Indigène
	<i>Sida jamaicensis</i> L., 1759	X				630666	Malvaceae	Oui		DD		Indigène
	<i>Solanum agrarium</i> Sendtn., 1846		X			630692	Solanaceae					Exogène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Solanum bahamense</i> L., 1753	X	X			884612	Solanaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Spermacoce confusa</i> Rendle, 1936			X		630712	Rubiaceae					Indigène
	<i>Spermacoce densiflora</i> (DC.) Alain, 1983	X				769509	Rubiaceae					Indigène
	<i>Spermacoce dussii</i> (Standl.) R.A.Howard, 1988	X	X	X		630714	Rubiaceae					Indigène
	<i>Spermacoce remota</i> Lam., 1792	X				447560	Rubiaceae			LC		Indigène
	<i>Spondias purpurea</i> L., 1762		X			630722	Anacardiaceae		LC			Exogène
	<i>Sporobolus indicus</i> var. <i>pyramidalis</i> (P.Beauv.) Veldkamp, 1991	X				446738	Poaceae			LC		Indigène
	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth, 1829	X	X	X		630725	Poaceae			LC		Indigène
	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl, 1804	X				630726	Verbenaceae			LC		Indigène
	<i>Stigmaphyllon diversifolium</i> (Kunth) A.Juss., 1840	X	X	X		630746	Malpighiaceae			LC		Indigène
	<i>Stigmaphyllon emarginatum</i> (Cav.) A.Juss., 1840	X	X	X		630747	Malpighiaceae			LC		Indigène
	<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton, 1915	X		X		447001	Bignoniaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Tabebuia pallida</i> (Lindl.) Miers, 1863	X	X	X	X	447002	Bignoniaceae					Indigène

N°	Espèces	Grand Îlet	Îlet Cabrit	à La Coche	Les Augustins	CD_NO M	Famille	Patrimonial ité	LR Monde	LR Guad	Protecti on	Statut
	<i>Talinum fruticosum</i> (L.) Juss., 1789	X				630774	Talinaceae			LC		Indigène
	<i>Tamarindus indica</i> L., 1753	X	X			447055	Fabaceae		LC			Exogène
	<i>Terminalia catappa</i> L., 1767		X			447089	Combretaceae		LC			EEE
	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa, 1807	X	X			447316	Malvaceae		LC	LC		Indigène
	<i>Tillandsia utriculata</i> L., 1753	X	X			630813	Bromeliaceae			LC		Indigène
	<i>Tragia volubilis</i> L., 1753	X				630829	Euphorbiaceae			LC		Indigène
	<i>Tragus berteronianus</i> Schult., 1824	X				127062	Poaceae			LC		Indigène
	<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn., 1834	X	X			128357	Fabaceae		LC			Indigène
	<i>Volkameria aculeata</i> L., 1753	X	X	X		637313	Lamiaceae	Oui	LC	NT		Indigène
	<i>Waltheria indica</i> L., 1753	X				447631	Malvaceae			LC		Indigène
	<i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl, 1793			X		630917	Rutaceae			LC		Indigène
	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam., 1789		X			445915	Rhamnaceae		LC			Exogène

Légende : PN = Protection Nationale ; PR = Protection Régionale ; Liste Rouge Guadeloupe (« CR » : en Danger Critique d'extinction ; « EN » : en Danger ; « VU » : Vulnérable ; « NT » : presque Menacé ; « LC » : taxon non menacé ; « DD » : manque de données ; « NE » : non évalué).

10.3 Liste des espèces d'oiseaux observés durant les campagnes de prospection

Nom commun	Nom scientifique	Grand Ilet	Ilet la Coche/Les Augustins	Ilet à Cabrit
Tourterelle à queue carrée	<i>Zenaida aurita</i>	X		
Huitrier d'Amérique	<i>Haematopus palliatus</i>	X		
Noddi brun	<i>Anous stolidus</i>	X		
Sterne bridée	<i>Onychoprion anaethetus</i>	X		
Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>			
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>		X	
Phaéon à bec jaune	<i>Phaeton lepturus</i>	X	X	
Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	X		
Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i>	X		
Fou brun	<i>Sula leucogaster</i>		X	
Pélican brun	<i>Pelecanus occidentalis</i>	X		
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	X		
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	X		
Bihoreau violacé	<i>Nyctanassa violacea</i>	X		
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	X		
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	X		
Crécerelle d'Amérique (mort)	<i>Falco sparverius</i>			X
Elenie siffleuse	<i>Elaenia martinica</i>	X		
Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	X		
Hirondelle à ventre blanc	<i>Progne dominicensis</i>	X		X
Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>	X		
Sporophile rougegorge	<i>Loxigilla noctis</i>	X		X
Trochilidés sp.	Trochilidae		X	

Liens vers les listes Ebird :

- Grand Ilet : <https://ebird.org/checklist/S111587164>
- Ilet à Cabris : <https://ebird.org/checklist/S112237702> <https://ebird.org/checklist/S112156031>
- La Coche : <https://ebird.org/checklist/S111587754>
- La Vierge : <https://ebird.org/caribbean/checklist/S118459924>

10.4 Liste des arthropodes collectés durant les campagnes de prospection

Taxons (TAXREF v15)	Grand Ilet	Ilet à Cabrit	La Coche	Commentaire
CLASSE : ARACHNIDA				
ARANEAE				
Araneae sp.	2	3		
Araneidae				
Araneidae sp.	11	8	1	ID à confirmer avec M. DIERKENS
<i>Eustala</i> sp.		1		
<i>Cyclosa</i> <i>walckenaeri</i> (O. Pickard- Cambridge, 1889)	1	1		
<i>Metepeira</i> <i>compsa</i> (Chamberlin, 1916)	1		1	
Caponiidae				
Caponiidae sp.	1			Famille peu présente dans les Petites Antilles, à confirmer avec un mâle
Lycosidae				
Lycosidae sp.	2			
Oxyopidae				
Oxyopidae sp.	1			Juvénile
Salticidae				
<i>Hentzia</i> <i>antillana</i> Bryant, 1940	1	1		
Salticidae sp.	13	2		
Scytodidae				
<i>Scytodes</i> sp.	5	2		
Segestriidae				

Segestriidae	1	
sp.		
Selenopidae		
<i>Selenops</i> sp.	1	Juvénile
Sicariidae		
Sicariidae sp.	2	Juvéniles
Sparassidae		
Sparassidae sp.	9	
Tetragnathida		
e		
<i>Leucauge</i>	2	
<i>regnyi</i> (Simon, 1897)		
Theridiidae		
<i>Argyrodes</i> sp.	2	
Thomisidae		
Thomisidae sp.	1	
SCORPIONES		
Buthidae		
<i>Centruroides</i>	1	
<i>barbudensis</i>		
<i>Centruroides</i>	1	1
<i>pococki</i>		
CLASSE : INSECTA		
BLATTODEA		
Blattodea sp.	3	
COLEOPTERA		
Carabidae		
<i>Selenophorus</i>	5	
sp.		
Cerambycidae		
<i>Adetus</i>	3	
<i>Iherminieri</i>		

(Fleutiaux & Sallé, 1889)			
<i>Neocompsa fulgens</i> (Fisher, 1932)	1		Endémique des Petites Antilles. Espèce déterminante ZNIEFF.
Chrysomelidae			
Chrysomelidae	1		
Coccinellidae			
Coccinellidae	3	1	
Curculionidae			
Curculionidae	1		
<i>Litostylus</i> sp.			1
Scolytinae		3	
Elateridae			
<i>Lacon subcostatus</i> (Candèze, 1857)	2		
Melyridae			
<i>Ablechrus</i> sp.1	29		
<i>Ablechrus</i> sp.2	2		Cf. <i>caravellae</i>
Malachiinae	1		
Nosodendridae			
<i>Nosodendron punctatostratum</i> (Chevrolat, 1864)	1		1
Oedemeridae			
<i>Oxycopsis</i> sp.	1		
Ptinidae			
Ptininae	2		
Salpingidae			

<i>Inopeplus</i>	1	
<i>praeustus</i>		
(Chevrolat, 1858)		
Scarabaeidae		
<i>Cyclocephala</i>	1	
<i>melanocephala</i>		
(Fabricius, 1775)		
Staphylinidae		
Staphylinidae	35	3
spp.		
Tenebrionidae		
<i>Adelina pici</i>		3
(Ardoin, 1977)		
<i>Diastolinus</i>	10	3
<i>chalumeaui</i>		
(Hart & Ivie, 2016)		
<i>Diastolinus</i>	1	
<i>clathratus</i>		
(Fabricius, 1792)		
<i>Hymenorus</i> sp.	3	
(Mulsant, 1852)		
Tenebrionidae	2	
Latreille, 1802		
Zopheridae		
<i>Hyporhagus</i>	5	
<i>marginatus</i>		
(Fabricius, 1792)		
DERMAPTERA		

Carcinophorid			
ae			
<i>Euborellia</i>		1	
<i>annulipes</i> (Lucas, 1847)			
<i>Euborellia</i>	1		
<i>caraibea</i> (Hebard, 1921)			
<i>Euborellia</i> sp.	3		Larves
DIPTERA			
Asilidae			
<i>Efferia</i>		2	Espèce endémique des Petites Antilles
<i>nigrimystacea</i> (Macquart, 1847)			
<i>Ommatius</i> sp.	5	1	
Bombyliidae			
<i>Tmemophlebia</i>	2		Première observation du genre dans les Petites Antilles. Espèce probablement non décrite. Genre connu pour occuper les zones littorales sableuses.
sp.			
<i>Villa lateralis</i>	5		Espèce commune et largement répartie de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale et dans les îles de la Caraïbe. Espèce inféodée aux milieux littoraux et forêts sèches.
(Say, 1823)			
Calliphoridae			
<i>Lucilia eximia</i>		1	Espèce largement répartie dans les Amériques. Larves dans les matières végétales et animales en décomposition.
(Wiedemann, 1819)			
Dolichopodida			
e			
<i>Amblypsilopus</i>	1	1	Espèce nouvelle à décrire.
sp.			
<i>Asyndetus</i> sp. 1	7	37	

<i>Asyndetus</i> sp. 2	1	
<i>Asyndetus syntormoides</i> (Wheeler, 1899)	1	Espèce largement répartie aux USA, Amérique du sud et dans les Antilles. Observation récente dans les Antilles françaises.
<i>Condylostylus</i> sp.	1	
<i>Paraclius affinis</i> (Robinson, 1975)	3	Espèce connue que de la Dominique. Première observation de l'espèce dans les Antilles françaises.
Lauxaniidae		
<i>Hypagoga</i> sp.	4	
Sarcophagidae		
Sarcophagidae sp.	1	
Syrphidae		
<i>Palpada vinetorum</i> (Fabricius, 1798)	1	
Therevidae		
<i>Distostylus</i> sp.	2	L'appartenance de ce spécimen à <i>Distostylus irwini</i> Metz & Webb, 2003 est très probable. Des investigations supplémentaires restent nécessaires. Genre monotypique endémique de la Dominique. Espèce inféodée des milieux littoraux.
EMBIOPTERA		
Embioptera sp.	3	1
HEMIPTERA		
Hemiptera sp.	7	
HYMENOPTER		
A		

Hymenoptera	143	56	
sp.			
NEVROPTERA			
Ascalaphidae			
<i>Ululodes</i>	1	1	
<i>cajennensis</i> (Fabricius, 1787)			
Myrmeleontid			
ae			
Myrmeleontid	1		
ae sp.			
ORTHOPTERA			
Orthoptera sp.	9		
ZYGENTOMA			
Zygentoma sp.	3		
CLASSE : MALACOSTRACA			
ISOPODA			
Isopoda	sp.	10	2 5
Latreille, 1817			
SOUS-EMBRANCHEMENT : MYRIAPODA			
GEOPHILOMORPHA			
Oryidae sp.	1		ID à confirmer par E. LORIO
POLYDESMIDA			
<i>Orthomorpha</i>		1	
<i>coarctata</i> (De Saussure, 1860)			
SCOLOPENDROMORPHA			
<i>Cryptops</i> sp.		1	
<i>Cormocephalus</i>		1	
<i>guildingii</i>			

(Newport,
1845)

10.5 Autorisation de bivouac et prélèvement entomofaune

Le délégué

Monsieur Nils SERVIENTIS
Président
Association Bivouac Naturaliste
8B rue Martin Luther King
97200 FORT-DE-FRANCE

Basse-Terre, le 29 avril 2022

Objet : Avis relatif à intervention sur le foncier du Conservatoire du littoral.

Affaire suivie par : Didier LAMBERT
Vos réf. : Votre courriel en date du 16 février 2022.
Copie : Mairie de Terre-de-Haut

Monsieur,

Par courriel mentionné en référence, vous sollicitez l'autorisation du Conservatoire du littoral afin de mener une campagne de prospections de la flore et de l'entomofaune des îlets des Saintes dans le cadre du projet « Flore et Insectes du Littoral de l'Archipel des Saintes » (FILAS). Ces interventions organisées en bivouacs, prévues durant les périodes du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022, du samedi 04 au lundi 06 juin 2022 et du samedi 13 au lundi 15 août 2022, concernent notamment les sites de l'îlet à Cabrit (n°971-702) et de Grand Ilet (n°971-337), propriétés du Conservatoire du littoral.

Cette étude qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet sur l'inventaire du patrimoine naturel 2022, bénéficie du soutien du centre d'expertise PatriNat (OFB-CNRS-MNHN). Elle vise à réaliser par déambulation, des inventaires systématiques de la flore et de l'entomofaune du littoral dans tous les compartiments écologiques présents sur les îlets. Les données recueillies permettront ainsi de dresser un inventaire général et complet y compris sur les espèces patrimoniales et les espèces exotiques envahissantes, à destination des politiques et des gestionnaires d'espaces naturels. Elle permettra également d'apporter un regard croisé sur des initiatives similaires et en cours portée par l'OFB (étude sur les reptiles des Saintes), d'actualiser les fiches ZNIEFFs de l'archipel ainsi que d'alimenter les bases de données de l'UICN sur les listes rouges.

Compte-tenu de l'intérêt écologique de la mission, le Conservatoire émet un avis favorable quant au déroulement de cette opération sur les sites de l'îlet à Cabrit (n°971-702) et de Grand Ilet (n°971-337) aux Saintes.

Je vous précise toutefois, que les sites concernés sont classés « Domaine Public » et « Espace naturel protégé ». Par conséquent, je vous rappelle les préconisations d'usage suivantes, qu'il convient de respecter au regard de la fragilité et de la fréquentation de ces milieux naturels :

- L'espace utilisé devra rester accessible aux autres usagers à tout moment sauf si le mode opératoire nécessite, pendant une courte durée, la non présence du public ;

Délégation de rivages Outre-mer
4, place Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Tél. : 01 44 63 56 60
dom@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr

Antenne de Guadeloupe
Cité administrative de Circonvallation
Rue Alexandre Buffon - 97100 Basse-Terre
Tél. : 05 90 81 04 58
guadeloupe@conservatoire-du-littoral.fr

- Aucun balisage à la peinture ne devra être réalisé ;
- Toutes les installations et les signalisations provisoires nécessaires à l'opération devront être retirées dans un délai de 24 heures après la fin celui-ci ;
- Feux, coupe de branches, cueillette et ramassage de plantes ou d'animaux autres que la Petite mangouste, sont strictement interdits, ainsi que toute création, restauration ou altération de cheminements;
- Prise en charge totale de la sécurité des participants ainsi que la souscription aux assurances appropriées ;

La Mairie de Terre-de-Haut assure la gestion des sites de l'îlet à Cabrit et de Grand Ilet par convention du 22 avril 2013. A ce titre, je vous remercie de bien vouloir les informer du déroulement de votre opération.

Enfin, je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer ainsi qu'au gestionnaire, un bilan des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation.

Mon équipe et moi-même, nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Alain BRONDEAU

Association Bivouac Naturaliste

8 B rue Martin Luther King

97200 Fort-de-France

asso.bivouacnaturaliste@gmail.com

